

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y SU BENEFICIO
ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EN LOS
AÑOS 2015 - 2018**

INGENIERO HÉCTOR EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA

GUATEMALA, MARZO 2023

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

**PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y SU BENEFICIO
ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EN LOS
AÑOS 2015 - 2018**

Informe final del trabajo profesional de graduación para la obtención del Grado de Maestro en Artes, con base en el "Instructivo para elaborar el plan de trabajo e informe del trabajo profesional de graduación", Aprobado por Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, el 22 de septiembre de 2022, según Numeral 5.1 Punto QUINTO del Acta No.19-2022 y ratificado por el Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según Punto QUINTO, inciso 5.1, subinciso 5.1.1 del Acta 01-2023 del 20 de enero de 2023.

AUTOR: ING. HÉCTOR EDUARDO HERNÁNDEZ GARCÍA.

DOCENTE: LICDA. MSc. ROSA FERDINANDA SOLÍS MONROY

GUATEMALA, MARZO 2023

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

Decano:	Lic. Luis Antonio Suárez Roldán
Secretario:	Lic. Carlos Roberto Cabrera Morales
Vocal Primero:	Doctor Byron Giovanni Mejía Victorino
Vocal Segundo:	Msc. Haydee Grajeda Medrano
Vocal Tercero:	Vacante
Vocal Cuarto:	P.A.E. Olga Daniela Letona Escobar
Vocal Quinto:	P.C. Henry Omar López Ramírez

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL DE
GRADUACIÓN

Coordinador:	MSc. José Ramón Lam Ortiz
Evaluador:	MSc. Hugo Romeo Arriaza Morales
Evaluador:	MSc. Sashenka Ulianova Mazariegos Osorio

DECLARACIÓN JURADADA DE ORIGINALIDAD

YO: **Héctor Eduardo Hernández García**, con el número de documento personal de identificación **1838 32191 0101** y número de carné: **199811188**.

Declaro que como autor, soy el único responsable de la originalidad, validez científica de las doctrinas y opiniones expresadas en el presente Trabajo Profesional de Graduación, de acuerdo al artículo 17 Instructivo para Elaborar el Trabajo Profesional de Graduación para optar al grado académico de Maestro en Artes, aprobado por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, el 22 de septiembre de 2022, según Numeral 5.1 Punto QUINTO del Acta No. 19-2022 y ratificado por Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según Punto QUINTO, Inciso 5.1, subinciso 5.1.1 del Acta 01-2023 del 20 de enero de 2023.

Autor: _____

ACTA No. MFPE-JN-03-2023

De acuerdo al estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno de la República de Guatemala y a las resoluciones del Consejo Superior Universitario, que obligaron a la suspensión de actividades académicas y administrativas presenciales en el campus central de la Universidad, ante tal situación la Escuela de Estudios de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas, debió incorporar tecnología virtual para atender la demanda de necesidades del sector estudiantil, en esta oportunidad nos reunimos de forma virtual los infrascritos miembros de la terna evaluadora, el **15 de abril de 2,023**, a las **18:00** horas para practicar el **EXAMEN FINAL DEL CURSO DEL TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN II** del Licenciado **Hernández García, Héctor Eduardo**, carné No. **199811188**, estudiante de la Maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de la Escuela de Estudios de Posgrado, como requisito para optar al grado de Maestro en Artes. El examen se realizó de acuerdo con el Instructivo para Elaborar el Trabajo Profesional de Graduación para optar al grado académico de Maestro en Artes, aprobado por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, el 22 de septiembre de 2022 según Numeral 5.1 Punto QUINTO del Acta No. 19-2022 y ratificado por Consejo Directivo del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según Punto QUINTO, Inciso 5.1, subinciso 5.1.1 del Acta 01-2023 del 20 de enero de 2023.

Cada examinador evaluó de manera oral los elementos técnico-formales y de contenido científico profesional del informe final presentado por el sustentante, denominado **“PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y SU BENEFICIO ECONÓMICO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EN LOS AÑOS 2015 – 2018.”**, dejando constancia de lo actuado en las hojas de factores de evaluación proporcionadas por la Escuela. El examen obtuvo una nota promedio de: **11/30 puntos**, obtenida de las calificaciones asignadas por cada integrante de la Terna Evaluadora nombrada por la Dirección de la Escuela. La

Terna Evaluadora hace las siguientes recomendaciones: Que el sustentante incorpore las enmiendas sugeridas por la Terna Evaluadora dentro de los 5 días hábiles, contado a partir del 16 al 21 de abril de 2023.

En fe de los cual firmamos la presente acta en la Ciudad de Guatemala, a los 15 días del mes de abril del año dos mil veintitrés.

MSc. Jose Ramon Lam Ortiz
Coordinador

MSc. Jose Ramon Lam Ortiz
Coordinador

Msc. Hugo Romeo Arriaza Morales
Evaluador

MSc. Hugo Romeo Arriaza Morales
Evaluador

Msc. Sashenka Ulianova Mazariegos Osorio
Evaluador

MSc. Sashenka Ulianova Mazariegos
Osorio
Evaluador

Lic. Hernández García, Héctor Eduardo
Postulante

Lic. Héctor Eduardo Hernández García
Postulante

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS:

GUATEMALA, _____ DE _____ DE DOS MIL _____.

Con base en el Punto _____, inciso ____, subinciso _____ del Acta ____-20____ de la sesión celebrada por la Junta Directiva de la Facultad el ____ de _____ de 20____, se conoció el acta Escuela de Estudios de Postgrado No. ____-20____ de _____ de la Presentación de la Evaluación del Trabajo Profesional de Graduación, de fecha ____ de _____ de 20____ y el trabajo profesional de Maestría en Artes del Programa de Maestría _____, denominado: “ _____”, que para su graduación profesional presentó el _____, autorizándose su impresión

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

SECRETARIO

DECANO

AGRADECIMIENTOS

- A DIOS:** Fuente inagotable de sabiduría que en su voluntad y misericordia me permitió alcanzar un éxito más.
- A MIS PADRES:** Héctor Hernández y Odilia García por sus palabras de apoyo y oraciones de intercesión que me han sostenido a lo largo de mi vida.
- A MI ESPOSA:** Arely Pineda, por su paciencia, amor y apoyo incondicional a lo largo de toda una vida.
- A MIS HIJOS:** Vivian, Haydée y Dani Hernández, por ser una motivación clave en el camino de mi desarrollo profesional.
- A LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO:** Por aportar los conocimientos y lineamientos enfocados a desarrollar la disciplina y excelencia.
- A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA:** Alma Mater que me ha dado la oportunidad de una formación a nivel superior.

ÍNDICE

RESUMEN	i
INTRODUCCIÓN	v
1 ANTECEDENTES.....	1
1.1 La electrificación en Guatemala.....	1
1.2 Privatización del sector eléctrico en Guatemala	2
1.3 El alumbrado público municipal	3
1.4 La conflictividad social por la energía eléctrica.....	4
1.5 Problemática del alumbrado público en el departamento de Quetzaltenango	6
1.6 Trabajos relacionados con el alumbrado público y proyectos relacionados.	7
2 MARCO TEÓRICO	9
2.1 Preparación de proyectos.....	9
2.2 El Marco Lógico	9
2.2.1 Árbol de problema y árbol de objetivos.....	10
2.3 Factibilidad y viabilidad de proyectos	10
2.4 Evaluación económica de proyectos de alumbrado público	12
2.4.1 Flujo de caja	12
2.4.2 Los ingresos del proyecto.....	13
2.4.3 Valor presente neto (VPN).....	13
2.4.4 Tasa Interna de Retorno (TIR).....	14

2.4.5	Método de período de recuperación.....	14
2.4.6	Indicadores de eficiencia y su medición	15
2.4.7	Indicadores económicos para la evaluación de proyectos sociales.....	15
2.5	Análisis de riesgo.....	16
2.6	Análisis de sensibilidad.....	18
2.7	Evaluación de proyectos sociales.....	19
2.7.1	Asignación presupuestaria	20
2.7.2	El origen de los proyectos sociales.....	20
2.8	El alumbrado público y la autonomía municipal.....	21
2.8.1	Las tarifas del alumbrado público	22
2.8.1.1	Formas de calcular el cobro de alumbrado público	22
2.9	Luminarias	23
2.9.1	Equipamiento complementario	23
2.9.2	Montaje y soportes	24
2.10	Tecnologías existentes para el alumbrado público eficiente.....	24
2.10.1	Lámparas de vapor de sodio	25
2.10.2	Lámparas tipo LED	25
2.11	La eficiencia energética en la iluminación	26
2.12	Consideraciones para el cálculo lumínico.....	27
2.13	Planes de mantenimiento aplicados al alumbrado público	28
2.13.1	Mantenimiento correctivo.....	28

2.13.2	Mantenimiento preventivo.....	28
2.14	Estimación del consumo mensual de energía del alumbrado público municipal.	29
2.15	Conteo de lámparas	30
3	METODOLOGÍA.....	32
3.1	Definición del problema	32
3.2	Delimitación del problema	33
3.2.1	Unidad de análisis	33
3.2.2	Período de investigación	33
3.2.3	Ámbito geográfico.....	33
3.3	Objetivos.....	33
3.3.1	Objetivo general.....	34
3.3.2	Objetivos específicos.....	34
3.4	Justificación	34
3.5	Método científico.....	35
3.6	Técnicas de investigación aplicadas.....	36
3.7	Técnicas de investigación documental	36
3.8	Técnicas de investigación de campo	37
3.9	Técnicas de muestreo	38
4	DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	40

4.1	Caracterización de los proyectos de alumbrado público de bajo consumo implementados en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque. ...	40
4.1.1	Los usuarios potenciales del alumbrado público	40
4.1.2	La distribución de energía eléctrica	43
4.1.3	Proyectos de alumbrado público desarrollados en los años 2015 al 2018	46
4.1.4	Tecnologías utilizadas en el alumbrado público	48
4.1.5	Tipología de proyectos desarrollados para la mejora en el alumbrado público	51
4.1.6	Los ingresos municipales por alumbrado público	54
4.2	Evaluación de las características técnicas de las tipologías de proyectos desarrollados	56
4.2.1	Evaluación técnica del proyecto de reemplazo desarrollado en el municipio de Coatepeque	57
4.2.1.1	Segmentación por tipo de tecnología en el parque lumínico existente	59
4.2.1.2	Cálculo del pago por alumbrado público en Coatepeque.	60
4.2.1.3	Cálculo de la infraestructura y materiales necesarios.....	62
4.2.1.4	Costos por mantenimiento	63
4.2.2.	Evaluación técnica de las mejoras efectuadas al alumbrado público dentro de los planes de mantenimiento desarrollados en el municipio de Quetzaltenango.	64
4.2.2.1.	Segmentación por tipo de tecnología en el parque lumínico existente.	66
4.2.2.2.	Cálculo del pago por alumbrado público.....	67
4.2.2.3.	Cálculo de la infraestructura y materiales necesarios.....	69
4.3	Evaluación financiera y económica de las tipologías de proyectos de mejora en el alumbrado público	72

4.3.1	Evaluación financiera del proyecto de reemplazo desarrollado en Coatepeque	72
4.3.2	Evaluación económica del proyecto de reemplazo desarrollado en Coatepeque	75
4.3.2.1	Beneficios directos.....	75
4.3.2.2	Beneficios indirectos.....	79
4.3.2.3	Externalidades positivas.....	80
4.3.2.4	Costos directos, indirectos y externalidades negativas	80
4.3.2.5	Flujo de caja económico.....	81
4.3.3	Evaluación financiera del proyecto de mejoras dentro de los planes de mantenimiento en el municipio de Quetzaltenango	85
4.3.4	Evaluación económica del proyecto de mejora dentro de los planes de mantenimiento del municipio de Quetzaltenango.	87
4.3.4.1	Beneficios directos.....	87
4.3.4.2	Beneficios indirectos, costos y externalidades	91
4.3.4.3	Flujo de caja económico.....	91
4.4.	Comparativa de los resultados financieros y económicos entre las tipologías de proyectos.....	94
	CONCLUSIONES.....	95
	RECOMENDACIONES	96
	BIBLIOGRAFÍA	97
	LISTADO DE ACRÓNIMOS.....	101
	ANEXOS	102
	ÍNDICE DE TABLAS	106
	ÍNDICE DE FIGURAS	108

RESUMEN

El alumbrado público al igual que otros servicios ha sido administrado por las distintas municipales del país pero que no ha sido sujeto a una regulación estricta que establezca montos máximos o mínimos para su cobro y por ello se ha convertido en un tema que ha causado polémica y además descontento social lo cual ha incentivado a algunos gobiernos locales a la mejora en cuanto a la prestación de este servicio mediante su modernización basada en el uso de nuevas tecnologías que especifican consumos de energía eléctrica mucho menores a las tradicionales lámparas de vapor de sodio y de vapor de mercurio, aportando además, esa percepción positiva en la población por el efecto de la mejora visual resultado de la sustitución o en su defecto, la readecuación de las luminarias existentes.

Se tomó como área de estudio el departamento de Quetzaltenango ya que ha sido uno de los departamentos que mayor desarrollo ha tenido en cuanto a la modernización del alumbrado público y que se ha observado con mayor alcance en el período 2015 a 2018, haciendo especial énfasis en la cabecera departamental y en el municipio de Coatepeque donde su desarrollo más urbano ha dado lugar a un mayor número de intervenciones en su parque lumínico buscando no solamente la mejora del sistema sino además la eficiencia en el consumo de energía eléctrica.

El problema detectado en este estudio y que fue objeto de la investigación toma como base el hecho que aunque se han realizado diferentes tipos de intervenciones en cuanto a la mejora del alumbrado público, no se han logrado caracterizar ni tampoco se ha realizado una evaluación económica que permitiera visualizar los posibles beneficios que este tipo de proyectos aportan a los usuarios del servicio para así determinar su viabilidad económica y por ende, la posible asignación de recursos provenientes de fondos públicos. Partiendo de esta manera, desde la caracterización de los proyectos, fue posible evaluarlos desde el punto de vista técnico para su posterior evaluación financiera para derivar por último en su evaluación económica cuyos indicadores fueron comparados entre sus etapas sin

proyecto y con proyecto encontrando su eventual ingreso incremental para finalmente realizar los flujos financieros y económicos y así comparar sus indicadores.

La investigación utilizó el método científico que en su fase indagadora recolectó información de fuentes secundarias que sirvieron de base teórica y referencial convirtiéndose en el punto de partida; la fase demostrativa por su parte tuvo como objeto establecer la conexión entre el mejoramiento en el alumbrado público y la mejora en la percepción en cuanto a la prestación del servicio desde el punto de vista del usuario y para lo cual se recurrió tanto a la observación directa como al método de encuestas ambas actividades realizadas directamente en campo y donde se dejó de lado el papel sustituyéndolo por los formularios digitales gratuitos aportados por Google. Finalmente en la fase expositiva del método, se recurrió al análisis financiero y económico cuyos indicadores permitieron la cuantificación de los beneficios asociados.

El análisis se enfocó en los dos centros urbanos del departamento que como se mencionó, son la propia cabecera, Quetzaltenango y Coatepeque donde se determinó que se han desarrollado dos tipologías de proyectos que son las mejoras del alumbrado público dentro de los planes de mantenimiento, esto para el caso de la cabecera departamental y como proyectos de reemplazo para Coatepeque, siendo este último la manera de realizar la modernización con el inconveniente del alto consumo de recurso financiero pero en contraparte, aportando la mayor velocidad de cambio y los mayores ingresos desde el punto de vista financiero.

Para el caso de los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento realizados en Quetzaltenango, se observó que su implementación es relativamente sencilla ya que no requiere de ningún proceso de licitación y solamente asigna tareas asociadas al alumbrado público a la brigada o conjunto de ellas las cuales ya operan bajo la dirección municipal, sin necesidad de incurrir en costos por infraestructura física adicional ya que se utiliza la misma propiedad del gobierno

edil, sin embargo, esa practicidad tiene como inconveniente una escasa tasa de cambio y por ende, limitados logros desde el punto de vista financiero.

La evaluación financiera fue realizada utilizando los ingresos y egresos municipales basados en el pago y cobro del alumbrado público cuyo cálculo utilizó el algoritmo establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica – CNEE – según la resolución CNEE-15-2018 y con las tarifas aplicables y vigentes para el año 2018. Además, se calculó el costo de los materiales e infraestructura asociados así como los costos por mantenimiento, todo ello, de manera anualizada para poder construir el flujo de caja y con ello los indicadores financieros que mostraron viabilidad para el caso de los proyectos de reemplazo como el realizado en Coatepeque pero no así para los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento como los realizados en Quetzaltenango.

Para realizar la evaluación económica fue necesario recurrir a las encuestas de campo cuya información fue valiosa para determinar la percepción del usuario en las etapas previa y posterior a la implementación de las dos tipologías de proyecto y con ello determinar los beneficios directos e indirectos, externalidades positivas y negativas, costos directos e indirectos y claro está, los ingresos incrementales que según se verá en el desarrollo correspondiente, no demostró viabilidad económica para ninguno de los casos por lo que la asignación de fondos municipales o de organizaciones sin fines de lucro, deberán tomar la decisión más orientada a la una posible reducción de la conflictividad social o una eventual mejora en la imagen de la gestión pública.

Los resultados más relevantes de la investigación y en base al análisis de los indicadores tanto financieros como económicos se presentan a continuación:

- Se determinó que existen dos tipologías para ejecutar proyectos de modernización en el alumbrado público y que son: proyectos de reemplazo

como el realizado en Coatepeque y proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento como los realizados en Quetzaltenango.

- Según la evaluación técnica, son los proyectos de reemplazo los que han presentado mayores ahorros en cuanto al consumo de energía eléctrica anual dado su alta tasa de cambio en cuanto a sustitución con equipo eficiente, mientras que los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento presentan resultados limitados.
- Según la evaluación financiera, se tiene viabilidad para los proyectos de reemplazo no así para los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento.
- Según la evaluación económica, ninguna de ambas tipologías de proyectos tiene viabilidad.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo profesional de graduación se enfocó en analizar aquellos proyectos que han buscado la modernización del alumbrado público en el departamento de Quetzaltenango en el período comprendido entre los años 2015 a 2018, período donde se pudieron identificar dos tipologías para su realización y que son: proyectos de reemplazo y proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento siendo los focos de estudio la cabecera departamental para la primer tipología y Coatepeque para la segunda.

El capítulo uno abordó los antecedentes del alumbrado público iniciando desde la manera en que inició la electrificación en Guatemala desde el primer sistema de alumbrado público con velas ubicado en el centro histórico, pasando por la creación del Instituto Nacional de Electrificación – INDE, el establecimiento del marco regulatorio del subsector eléctrico, la privatización de la distribución de energía eléctrica hasta llegar a la metodología de cálculo del alumbrado público establecido por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica – CNEE. Dentro de este recorrido se tiene un evento importante que da origen al tema del alumbrado público y es la descentralización promovida por el Congreso de la República donde otorgó autonomía a los gobiernos municipales para la administración de los servicios públicos y donde claro está, se incluye el alumbrado público cuya falta de regulación ha ocasionado descontento social y su mala administración, endeudamiento municipal.

En el capítulo dos se incluyó toda la base teórica que fundamentó la investigación siendo útil la teoría de evaluación de proyectos donde resalta la implementación de los estudios cuyos enfoques partieron desde lo técnico, pasando por el enfoque financiero y finalmente económico utilizando los indicadores importantes como el Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno, entre otros para determinar la posible viabilidad y además, la comparación entre proyectos. Dado la naturaleza no lucrativa del proyecto bajo análisis, fue necesario incluir conceptos enfocados a

la evaluación de proyectos sociales así como toda la teoría asociada al alumbrado público cuyo origen es la CNEE, ente regulador de las tarifas correspondientes. Además, se abordaron conceptos puramente técnicos explicando la conformación de luminarias, su vida útil para servir de base para los cálculos de los consumos de energía eléctrica.

En el capítulo tres se desglosa la metodología utilizada donde se hizo la definición del problema consistente en la falta de evaluación con enfoque económico de las intervenciones que han buscado la mejora en el alumbrado público en algunos municipios de Quetzaltenango tomando en consideración el período 2015 a 2018 donde se determinó que los municipios con mayores desarrollos en este sentido fueron la cabecera departamental con proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento y Coatepeque con los proyectos de reemplazo. Se propuso la revisión de únicamente aquellos proyectos que buscaron la eficiencia energética mediante la sustitución de equipos convencionales por aquellos de bajo consumo. En este mismo capítulo se plantea como objetivo general la evaluación económica de proyectos de tipo eficiente en el período y ubicaciones geográficas ya mencionadas así como los objetivos específicos la caracterización de los proyectos, su evaluación técnica, evaluación financiera y evaluación económica. Se incluye la forma en que se utilizó el método científico con sus diferentes técnicas así como la elección y cálculo de muestra.

En el capítulo cuatro se aborda con detalle la investigación del problema detectado iniciando con la conformación geográfica de todo el departamento así como su conformación en cuanto a la distribución de energía eléctrica donde se encontraron dos distribuidores que son: Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango – EEMQ y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. – DEOCSA. Haciendo especial énfasis en la cabecera departamental como en Coatepeque fue posible caracterizar dos formas de implementar este tipo de proyectos que son: mejora dentro de los planes de mantenimiento y proyectos de reemplazo. Se incluyó el

cálculo tanto del ingreso municipal mediante el cobro de la tasa de alumbrado público como también el egreso soportado por la caja edil utilizando para este último el algoritmo dictado por la resolución CNEE-15-2018. Debido a la naturaleza del proyecto, fue necesario realizar una evaluación económica y para lo cual se tomó como base la Guía para la Evaluación de Proyectos de Inversión Pública emitida por SEGEPLAN donde se establecen Razones Precio Cuenta – RPC para la conversión de precios de mercado a precios económicos. Con esta información, fue posible la construcción de los flujos de caja tanto financiero como económico para la realización de las evaluaciones respectivas.

En la parte final del capítulo cuatro se hace un cuadro resumen comparativo entre las distintas tipologías de proyectos implementados desde el enfoque financiero y también económico, colocando únicamente los valores de los indicadores para visualizar de una manera sencilla la viabilidad o falta de ello para cada caso. Este cuadro fue útil para fortalecer la emisión de conclusiones y recomendaciones.

1 ANTECEDENTES

El presente capítulo aborda los marcos de referencia teóricos que van desde el origen histórico de la actual estructura del sector eléctrico hasta analizar las experiencias enfocadas al cambio en la gestión del alumbrado público de parte de algunos gobiernos municipales que han optado por proyectos de alumbrado público eficiente dado su beneficio económico circunscrito en el departamento de Quetzaltenango entre los años 2015 – 2018.

1.1 La electrificación en Guatemala

En 1886 entró en operaciones la primera hidroeléctrica en Guatemala ubicada en finca El Zapote que tuvo una capacidad suficiente para encender 135 lámparas ubicadas en el centro de la ciudad lo cual dio paso a la era de la electrificación del país (INDE, 2021). Esa apertura permitió que apenas un año más tarde iniciara operaciones la hidroeléctrica Palín propiedad de Empresa Eléctrica del Sur de capital alemán con una capacidad de 732 kW lo cual fue un verdadero salto de ingeniería que dinamizó la expansión de la generación eléctrica, construcción de redes y el crecimiento de la industria (Robles, 2013).

En 1959 se creó el Instituto Nacional de Electrificación – INDE – iniciando operaciones en 1961 cuyo objetivo era llevar energía eléctrica a todo el territorio nacional a través de su primer Plan Nacional de Electrificación Rural – PER - cuyo nombre aún se utiliza en los actuales proyectos de energía eléctrica rural. El INDE ejerció un monopolio de generación y distribución en los años 70s hasta que debido al crecimiento de la demanda y estancamiento de la oferta vista en los años 90s dio paso a la desregularización y desmonopolización del sector iniciando así la era de la privatización del sector eléctrico que aunque se ha fortalecido, ha tenido un estancamiento lo cual se evidencia al comparar la matriz energética de otros países de la región como Costa Rica, cuya generación es claramente dominada por energía renovables, mientras que Guatemala aún depende de hidrocarburos (INDE, 2021).

1.2 Privatización del sector eléctrico en Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala en el año 1997 aprobó el marco legal para el sector eléctrico del País con fines de desmonopolizarlo, esto a través de la Ley General de Electricidad así como su Reglamento que definieron los actores principales del mercado eléctrico como generador, transportista, distribuidor y finalmente el usuario. Esto dio inicio a la era de la privatización de servicios públicos que luego alcanzaron a la telefonía.

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. – EEGSA, fue puesta en venta y adquirida en 1998 por la española Iberdrola Energía, S.A. y la americana TPS de Ultramar Ltd. y EDP Electricidad de Portugal, S.A., consorcio que adquirió el 80% de las acciones del Estado. Por su parte la española Unión Fenosa ganó también el concurso pero para la gestión de 20 de los 22 municipios (García, 2014)

Unión Fenosa representó uno de los tantos oscuros capítulos en la frágil gobernabilidad de la República y que desencadenó en amenazas, violencia y asesinatos principalmente en la región de San Marcos donde surge el Frente de Resistencia por los Recursos Naturales – FRENA - que sufre atentados mortales enraizando la conflictividad social y rechazo al cobro por energía eléctrica, que calificaban de mala calidad, fluctuante y con precios elevados. La empresa española sale del País en medio de una lluvia de críticas y denuncias, vendiendo sus derechos al consorcio español Gas Natural (Brolo, 2018).

La privatización del servicio eléctrico estalló en un movimiento de conflictividad social en distintos departamentos pero mostrando mayor fuerza y liderazgo en el departamento de Quetzaltenango, específicamente el área de la costa sur, donde el hurto de energía eléctrica se considera por una creciente minoría, como una acción normal e incluso necesaria tomando como factor justificante la oscura historia de principios del presente siglo, aunado a la falta gobernabilidad que muestra un panorama poco claro hacia una solución de raíz.

Las Municipalidades por su parte han sido en parte víctimas de este conflicto social ya que distintos grupos ilegales han surgido y mantienen el control de regiones completas donde su control es inexistente. Entre las políticas más amigables y que han encontrado abrir esos espacios de diálogo está la implementación de alumbrado público que debido a sus resultados positivos se ha priorizado en los planes anuales de los gobiernos ediles. Se estima que un 70% del total de lámparas de alumbrado público en el País usan lámparas de vapor de mercurio (CNEE, 2013)

1.3 El alumbrado público municipal

El primer sistema de alumbrado público en Guatemala fue en base a faroles con velas y vio su nacimiento en 1841 motivado por el constante enfrentamiento entre criollos liberales y conservadores en los alrededores de la Plaza Mayor, hoy conocido como Centro Histórico, primer área donde se contó con ese servicio. La iniciativa estuvo vigente hasta por lo menos 1870 dando paso a la nueva era de la electricidad y de la lámpara incandescente (Robles, 2013).

La evolución del alumbrado público demandó a su vez su estructuración tanto técnica como legal dando paso a iniciativas del Gobierno como el establecimiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y la implementación Reglamento de la Ley General de Electricidad, ésta última contenida originalmente dentro del Acuerdo Gubernativo 256-97, artículo 96, donde se menciona que la CNEE podrá autorizar la inclusión de la tasa (cobro) por alumbrado público en la factura mensual del usuario, toda vez exista un acuerdo entre la Municipalidad y las distintas distribuidoras de electricidad (CNEE, 2013).

El Congreso de la República por su parte emitió el Decreto 12-2002 donde delega directamente a la Corporación Municipal el establecimiento de las tasas por alumbrado público así como de los distintos servicios públicos locales, quedando las distribuidoras únicamente como recolectores del cobro por alumbrado público.

Esto último dio lugar a una serie de arbitrariedades por parte de algunos gobiernos ediles quienes establecían las tasas municipales sin tener mayor sustento técnico y además destinando de manera discrecional los recursos percibidos. Diversos han sido los medios periodísticos que han denunciado a través de sus artículos de prensa que existen municipios donde el alumbrado público duplica e incluso triplica al consumo propio del usuario como es el caso de San José Petén, con una tasa por alumbrado público fija de Q.78.00 que sale por completo de la realidad económica de una familia promedio cuyo consumo está basado apenas algunos bombillos y en el mejor de los casos, algunos pequeños electrodomésticos (CNEE, 2013).

La Municipalidad de Guatemala ha manejado de mejor manera este concepto estableciendo no un monto fijo sino un valor porcentual que a la fecha sigue en 13.8% (EEGSA), propuesta que ha sido bien recibida por la población. Son pocas las Municipalidades que han buscado esas propuestas que benefician a la población, tal es el caso de la Municipalidad de Chuarrancho que a través de la Resolución CNEE-18 2003 fijó una tasa municipal del 10% y además acotó como destino único el pago por ese concepto.

Por otro lado está el endeudamiento de las Municipalidades por concepto de alumbrado público ante las distribuidoras de electricidad que al igual que las tasas municipales, no tenía un fundamento técnico único para su cálculo generando vacíos legales. En respuesta a la problemática, se emitió la Resolución CNEE-15-2018 donde se establece la metodología para el cálculo y estimación del consumo mensual de energía eléctrica de instalaciones sin medición directa de energía, donde se incluyó al alumbrado público (CNEE .. , 2003).

1.4 La conflictividad social por la energía eléctrica

En el país se ha tenido históricamente una diferencia ideológica radical que ha provocado la polarización de algunos poblados y en general del país, siendo muy

notorio este efecto en la región del suroccidente del país. Esta conflictividad se ha mostrado con mucha fuerza hacia el sub sector eléctrico y sus actividades asociadas como el alumbrado público que si bien es cierto es deficiente o inexistente en ciertos sectores lo que a su vez genera el mayor descontento por el cobro asociado, ha sido un peso que se ha sumado al rechazo de poblados enteros en contra de la administración de la distribución de energía eléctrica, que se ha estructurado incluso en movimientos civiles de influencia como lo es el Comité de Desarrollo Campesino – CODECA, que mantiene el control de múltiples sectores donde es imposible realizar el ingreso de personal técnico para el desarrollo del ciclo normal de lectura, facturación y cobro del servicio de energía eléctrica (ASIES, 2018).

Esta conflictividad social, ha sido alimentada por inconsistencias en el cobro del alumbrado público donde existen gobiernos locales que haciendo uso de autonomía en cuanto a la administración de los servicios públicos, han establecido tarifas para el cobro de este servicio sin considerar aspectos económicos de algunas regiones vulnerables desde el punto de vista socioeconómico dando como resultado que en algunos casos el usuario ha pagado una cantidad mayor por el alumbrado público que por el consumo de la energía que utilizó durante el mes (ICE, 2022). Esta falta de objetividad ha provocado que en algunos sectores los usuarios se nieguen no solamente al pago por el servicio de alumbrado público sino del total de la factura, lesionando el ciclo normal de cobro para ejecución y mantenimiento de la red provocando el deterioro de la red y derivado de ello, una mala calidad del servicio así como su falta de estabilidad operativa.

1.5 Problemática del alumbrado público en el departamento de Quetzaltenango

Los diferentes gobiernos locales en busca de una salida a la problemática se ha sumado a la tendencia de algunos de sus homólogos mediante la expansión de su red de luminarias públicas en busca de cambiar la percepción del usuario en cuanto al pago de este concepto, pero sin tomar en cuenta el impacto negativo a nivel económico del uso de tecnologías no eficientes y que solo han incrementado el endeudamiento municipal así como la contaminación ambiental por el uso generalizado de lámparas de vapor de mercurio, agente altamente contaminante y tóxico para las personas (Gaona, 2004). Existe registro de iniciativas que han buscado la implementación de un sistema de alumbrado público eficiente, pero que no han estructurado un plan sistémico que puede replicarse.

El estudio es importante ya busca a establecer los beneficios económicos a corto y mediano plazo que las municipalidades pueden obtener al implementar este tipo de proyectos y de esa manera se puedan evaluar como una salida técnica a su actual endeudamiento producto de los convenios adquiridos con las distribuidoras y una vez cancelados, puedan redirigir esos mismos recursos a la infraestructura local o la multiplicación del modelo hasta la áreas más vulnerables, favoreciendo el diálogo entre comunidades y gobiernos municipales.

Se busca además, ordenar los distintos pasos aplicados en el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza, considerando temas técnicos, ambientales y de socialización que aplicados ordenadamente puedan en su conjunto, facilitar la modernización de los parques lumínicos que beneficien a los usuarios, municipalidades y distribuidoras.

Se estima que el parque de alumbrado público a nivel nacional cuenta con 254 mil 873 luminarias con tecnología de vapor de mercurio seguido de vapor de sodio con 570 mil 68 y sigue en aumento ya que las Municipalidades optan por manejar

inventarios o porque la cultura de compra se ha alineado en esa vía, con lo cual únicamente se cubre la necesidad de iluminación artificial descuidando un factor crítico como lo es el consumo eléctrico, que a su vez se refleja en la factura del usuario a través de las tasas municipales (CNEE, 2013).

1.6 Trabajos relacionados con el alumbrado público y proyectos relacionados.

En la facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos se elaboró la tesis asociada al “Mantenimiento programado del alumbrado público en la ciudad de Quetzaltenango” (Xicará, 1997), trabajo enfocado a un sistema convencional. También se encontró material relacionado al tema en la escuela de posgrados de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala se tiene un trabajo que se enfoca al “Uso de nuevas tecnologías de alta eficiencia y menor costo, como alternativa de cambio al uso de lámparas de vapor de mercurio en el alumbrado público” (De León, 2016).

Se tiene también el trabajo profesional que muestra un “Estudio del uso de tecnología LED en el alumbrado público del anillo periférico, de la Ciudad de Guatemala” (Velásquez, 2021), que aunque no considera los aspectos del área geográfica de interés, hace mención de características técnicas que pueden tomarse como referencia. Por su parte la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala - CNEE publica su informe “Alumbrado público de Guatemala” (CNEE, 2013) donde muestra un inventario de lámparas y su composición por tipo de tecnología, haciendo un comparativo entre las tecnologías convencionales y sus contrapartes más eficientes.

A nivel internacional se cuentan con una cantidad considerable de estudios relacionados al tema, sin embargo, se tomaron en consideración únicamente los que fueron realizados en el contexto nacional y preferentemente en la ubicación geográfica de interés.

Según el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN, se han ejecutado múltiples proyectos relacionados al alumbrado público en toda la república siendo liderados en cantidad, por aquellos desarrollados en la ciudad capital donde se percibe una mejor y mayor cobertura y aunque no es objeto de esta investigación, podría estar asociado a la muy baja conflictividad social. La experiencia de contar con sistemas de alumbrado público funcionales, para el caso capitalino, puede dar ciertas salidas para investigar si el mejoramiento en los parques lumínicos en el interior del país y principalmente en aquellos municipios con alta conflictividad social, podría mejorar en alguna o igual proporción la percepción del usuario final. Este planteamiento no será objeto de estudio del presente trabajo.

2 MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo se aborda y presenta el marco general teórico del alumbrado público, en base a la recopilación de la información disponible con el fin de resaltar los conceptos relevantes asociados al tema de bajo estudio.

2.1 Preparación de proyectos

Un proyecto se considera como aquella solución a una problemática humana (Sapag C. , 2008) y para su efectiva implementación deberán seguirse aquellos pasos ordenados que como primera etapa, se logre identificar el problema principal, lo cual es un reto en sí mismo, ya que es común confundir los efectos que el problema raíz o problema generador provoca, tratando de mitigarlos sin obtener el fin primordial que es la solución definitiva ya que la raíz principal sigue sin ser atendida. De allí que sea importante seguir los lineamientos asociados a la formulación de proyectos haciendo uso de herramientas útiles como el Marco Lógico desde donde puedan segmentarse la problemática en sus distintas ramas o derivaciones para visualizar en un esquema, como confluyen en un problema central y de esta manera generar los estados antagónicos que serán las soluciones individuales que en su conjunto mitigarán la problemática principal.

En la actualidad y según las necesidades del proyecto, se suelen seguir planificaciones ágiles. Es decir, la planificación de proyectos a través de técnicas que permitan una ejecución flexible de las actividades. No se estima para más de una semana, sino que se va planificando en función de los requerimientos versátiles de los clientes o de los propios acontecimientos.

2.2 El Marco Lógico

La CEPAL a través de la Metodología del Marco Lógico que proponen un sistema para el adecuado seguimiento y evaluación de proyectos o conjuntos de estos, método muy extenso pero que puede resumirse como a la estructuración de una

matriz de cuatro por cuatro cuyas columnas están constituidas por los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos, mientras que sus filas se conforman por el fin, propósito, componentes y finalmente actividades. Debido a la lógica vertical que se plantea en esta metodología y una vez se haya realizado un buen diseño se podrán observar con claridad la vinculación entre cada una de las actividades a realizar y como aportan a los componentes, al propósito y así hasta llegar al fin primordial de la implementación que se propone (Comisión Económica para América Latina - CEPAL, 2005)

2.2.1 Árbol de problema y árbol de objetivos

Como se mencionó con anterioridad, puede causar confusión la identificación y adecuada separación entre las causas y efectos. Ahí es donde cobra relevancia el denominado el árbol de problemas donde se debe colocar el mayor número de ramificaciones para que a nivel visual puedan esquematizarse aquellas causas como sus sub causas y como cada una aporta al problema central y así observar como éste último deriva en igual cantidad de efectos que son los visibles y los que motivan la implementación de una solución. Por su parte, el árbol de objetivos se convierte en todas aquellas soluciones puntuales a las causas individuales, incluso, puede llegar a visualizarse la solución a aquellas sub causas de tal forma que puedan mitigarse en su totalidad ya que si una de ellas no es atendida, podría repercutir a futuro, en la reaparición del problema aunque a menor escala (CEPAL, 2005).

2.3 Factibilidad y viabilidad de proyectos

La factibilidad de un proyecto y siguiendo la Metodología del Marco Lógico, se considera como la etapa final de la fase de Pre Inversión donde se han superado la idea, el perfil y prefactibilidad (CEPAL, 2005), aportando cada una los estudios de mercado, técnico, administrativo legal, financiero y de impacto ambiental obteniendo en cada uno los datos que respalden de manera positiva, la solución que plantea el

proyecto. Podría ser que no todos los proyectos requieran cumplir con todos los pasos previos que se mencionaron con anterioridad y podría ser que para algunos proyectos sea suficiente el desarrollo de un perfil o a lo sumo la prefactibilidad, ya que cada uno de estos pasos requerirá de un mayor nivel y profundidad en la investigación de la problemática principal, así como la proyección de distintos escenarios a fin de encarar de mejor manera los posibles riesgos que puedan presentarse. Todo lo anterior se traduce en costo con lo cual hace sentido que para proyectos de menor magnitud sea suficiente el desarrollo de un perfil mientras que para aquellos de gran inversión es evidente la necesidad de un estudio completo, esto es, el desarrollo completo de pasos hasta llegar a la respuesta final que aporta la factibilidad (Sampieri, 2014).

La viabilidad es la salida del proceso de factibilidad, ya que una vez se ha determinado que el proyecto es factible mercadológicamente, técnicamente, administrativamente, financieramente y además factible desde el punto de vista social y ecológico, todas estas respuestas en su conjunto dan lugar a la viabilidad del proyecto (Fernández, 2002) que aunque existe probabilidad de fracaso, en base a los estudios previos se puede contar con un nivel de confianza tal que dé lugar a la puesta en marcha. Si alguno de estos pasos previos da como resultado no factible, se dice que el proyecto no es viable.

2.4 Evaluación económica de proyectos de alumbrado público

Todo proyecto debe ser evaluado como ya se mencionó, desde distintos puntos de vista y entre ellos está el tema económico, donde las unidades monetarias, el efecto de la inflación, intereses y demás factores económicos se deben tomar en cuenta para determinar la viabilidad económica de la intervención (MIDES, 2014). La evaluación económica tendrá como base los conceptos clásicos financieros y los efectos que el transcurso del tiempo y las condiciones de mercado producen (Arboleda, 1998) por lo que se repasarán los siguientes conceptos:

2.4.1 Flujo de caja

El flujo de caja es la diferencia entre los pagos y cobros en un determinado periodo de tiempo (día, semana, mes, etc.), lo cual suele diferir de los gastos e ingresos del proyecto. Desde el punto de vista financiero, los segundos hacen referencia a un derecho u obligación, mientras que los primeros implican una transferencia real de dinero.

La mayoría de las facturas que paguemos estarán afectadas por impuestos, algunos de los cuales la organización podrá recuperar cuando haga la declaración correspondiente, pero que hasta este momento será una salida de dinero del proyecto.

El objetivo de la fase de planificación del proyecto es definir una forma realista de ejecutar este, de forma que al final se consigan los objetivos inicialmente definidos. Este realismo implica la capacidad del proyecto de hacer frente a los pagos que este origine debido a sus costes directos, lo cual puede conseguirse de dos formas:

- Ajustando el cronograma del proyecto para que los cobros permitan hacer frente a los pagos durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Esto implica tener un flujo de caja acumulado positivo a lo largo del proyecto.

- Obteniendo financiación externa al proyecto, bien de la organización que lo ejecuta, o bien de entidades financieras, las cuales nos cobrarán unos intereses que deberemos incluir como costes adicionales. En este caso la cantidad a financiar será igual al valor máximo en negativo del flujo de caja acumulado a lo largo del proyecto.

De igual forma que ocurría en el cálculo de la línea base de costes, debemos conocer el coste de cada tarea, y la forma en que este va a ser aplicado al proyecto, incluyendo el plazo de pago. En el caso de tareas externalizadas o compras esto viene reflejado en las condiciones de pago indicadas en la oferta, mientras que en tareas internas se acostumbra a considerar que el coste se aplica linealmente con pago dentro del mismo mes.

2.4.2 Los ingresos del proyecto

Los ingresos más relevantes que considerar en el proyecto son aquellos que se derivan de la venta del bien o servicio que producirá el proyecto, sin embargo, considerando que el proyecto tendrá un alcance social se deberán tomar en cuenta aquellos beneficios intangibles percibidos por la población que será beneficiada por la implementación de la mejora. Aspectos como mejora en la calidad de vida de los vecinos, nivel de seguridad, aumento en el comercio y demás aspectos que deriven del proyecto deberán considerarse como ingresos.

2.4.3 Valor presente neto (VPN)

El valor presente Neto -VPN- es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo (Sarmiento, 2018). Esencialmente, el VPN mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Sólo los proyectos de inversión con un VPN positivo deben de ser considerados para invertir.

Existen tres razones principales por las que el VPN es usualmente la mejor opción para calcular el valor de un proyecto:

- El método de VPN asume que los flujos de efectivo del proyecto son reinvertidos a la tasa de rendimiento requerida por la empresa; el método de la TIR asume que son reinvertidos a la TIR. Ya que la TIR es más alta que la tasa de rendimiento requerida, para que el método de la TIR sea confiable la empresa deberá seguir encontrando proyectos para reinvertir los flujos de efectivo a esta tasa más alta. Es difícil para una empresa lograr esto, por lo que el VPN es más confiable.
- El VPN calcula el valor del proyecto en forma más directa que la TIR. Esto es porque el VPN de hecho calcula el valor del proyecto. Si existe más de un proyecto, el administrador puede simplemente sumar sus valores.
- A menudo, durante la vida de un proyecto, los flujos de efectivo deben ser reinvertidos para cubrir la depreciación. Esto dará un flujo de efectivo negativo para ese periodo, por lo que se obtendría más de una TIR. Si existe más de una TIR, entonces, calcular una sola TIR no es confiable. El VPN debe de ser usado también en este tipo de proyectos.

2.4.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

VPN. Esta tasa se basa únicamente en los flujos de efectivo del proyecto y no en tasas externas (o requeridas por la empresa). Una inversión debe de ser tomada en cuenta si la TIR excede el rendimiento requerido. De lo contrario, debe de ser rechazada. La TIR es el rendimiento requerido para que el cálculo del VPN con esa tasa sea igual a cero.

2.4.5 Método de período de recuperación

El método de periodo de recuperación determina el tiempo que toma recibir de regreso la inversión inicial. La forma más sencilla de ver el periodo de recuperación

es como la cantidad de tiempo necesaria para llegar al punto de equilibrio, es decir, cuando no se gana ni se pierde.

2.4.6 Indicadores de eficiencia y su medición

Los indicadores asociados a la eficiencia buscar medir el nivel de ejecución del proyecto considerando el nivel de egresos monetarios y donde se busca la mayor ejecución al menor costo posible. Entre algunos de los indicadores de eficiencia comúnmente utilizados en proyectos está el de beneficio/costo, cuyo cálculo se realiza según su nombre lo indica, esto es, totalizando el ingreso o beneficio producido por la intervención y dividiéndolo entre el costo total en el que se incurrió para su ejecución, cuyo valor esperado deberá ser mayor a uno lo cual indicará que los beneficios son mayores a los costos, caso contrario, la intervención estaría provocando una pérdida.

Este indicador también puede invertirse y colocarse como costo/beneficio, cuyo cálculo es análogo y su interpretación similar cuya selección sobre el indicador anterior dependerá el enfoque que el evaluador quiera dar. También puede mencionar el indicador %ejecución/%desembolso, donde se realiza la operación indicada y cuyo resultado esperado debería ser mayor a uno lo cual indicaría que se ha obtenido un eficiente uso de los recursos obteniendo mayores resultados a menor costo; si el resultado es igual a la unidad, se interpretará como una ejecución conforme al plan y un resultado negativo deberá encender las alarmas para llevar a la mesa de análisis el plan de ejecución ya que de lo contrario el proyecto quedará inconcluso por falta de fondos (CEPAL, 1992).

2.4.7 Indicadores económicos para la evaluación de proyectos sociales

Para la evaluación económica de proyectos sociales se utilizarán los mismos indicadores utilizados en la evaluación financiera que son: Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno, Beneficio/Costo, Tiempo de Recupero de la Inversión. Estos indicadores se calcularán en base a los flujos de caja cuyo valores de ingresos

y egresos estarán transformados a valores económicos o precios sombra utilizando para el efecto la Guía para evaluación de proyectos sociales (SEGEPLAN, 2022) donde se establecen conceptos económicos según el tipo de bien utilizado así como la segmentación de mano de obra, asignando a cada rubro una Razón Precio Cuenta – RPC. De esta manera, se convertirán los precios de mercado a precios económicos para así integrarlos a los flujos de caja y así obtener los indicadores ya mencionados cuyos resultados podrán evaluarse y además compararse, para determinar si existe o no viabilidad económica.

2.5 Análisis de riesgo

El riesgo de un proyecto de inversión puede ser definido como la volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los flujos estimados, mientras mayor sea la viabilidad de estos flujos mayor será el riesgo a que se encontrará sometido el proyecto de inversión (Sapag N. , 2014).

El análisis de riesgo tiene su fundamento e importancia en los últimos años debido a la incertidumbre e inestabilidad que se puede tener en una economía. En el riesgo se pueden identificar dos componentes, el Riesgo General basado en el entorno y la política económicos de un país (riesgo país) y el Riesgo Específico asociado a las particularidades propias de cada negocio.

Existen tres tipos de riesgos en un proyecto:

- Riesgo individual es el riesgo que tendría un activo si fuera el único que posee una empresa, se mide a través de la variabilidad de los rendimientos esperados de dicho activo.
- Riesgo corporativo o interno de la empresa, es aquél que considera los efectos de la diversificación de los accionistas, se mide a través de los efectos de un proyecto sobre la variabilidad en las utilidades de la empresa. Refleja el efecto del proyecto sobre el riesgo de la empresa.

- Riesgo de beta o de mercado, es la parte del proyecto que no puede ser eliminado por diversificación, se mide a través del coeficiente de beta de un proyecto. No afecta mucho por la diversificación de cartera.

La estabilidad de la empresa es importante para los accionistas y para todos los involucrados. Una empresa de alto riesgo tiene problemas para solicitar el crédito a tasas razonables, disminuyendo su rentabilidad y el precio de sus acciones.

Para medir el riesgo en un proyecto se utiliza ampliamente la distribución de probabilidades de los flujos de caja esperado por el proyecto, si la dispersión de estos flujos es muy alta, mayor será el riesgo inherente a un proyecto de inversión (Sarmiento, 2018). Las formas precisas para medir estas dispersiones pueden realizarse con los siguientes métodos:

- Desviación estándar
- Dependencia e independencia de los flujos de cajas en el tiempo.
- El ajuste a la tasa de descuento.
- Equivalencia a incertidumbre y el tradicional árbol de decisión.

Descripción de otros tipos de riesgos que enfrentan los proyectos:

- Riesgos de costo, sobrepasar los costos de desarrollo previstos, cambios en el alcance y los requerimientos de la parte del cliente, mala estimación de los costos durante la fase de inicialización
- Riesgos de calendario, sobrepasar el calendario previsto a la estimación del tiempo necesario, Incremento de esfuerzos en la resolución de problemas técnicos, operacionales o externos, mala asignación de recursos o asignación de recursos no planeada, mayor prioridad en otro proyecto, pérdida de recursos humanos no prevista
- Riesgos tecnológicos, problemas con tecnologías no controladas o problemas para entender complejidad de nuevas tecnologías requeridas por el proyecto, usar herramientas mal adaptadas, usar

herramientas no aprobadas o con fallas, problemas de hardware/software, problemas de integración de las diferentes partes del proyecto desarrolladas en paralelo.

- Riesgos operacionales, mala resolución de problemas no planeados, falta de liderazgo en el equipo, falta de comunicación, falta de motivación del equipo, riesgos de monitoreo y de implementación.
- Riesgos externos, cambios en el mercado que vuelven el proyecto obsoleto, mala administración de los oponentes al proyecto, cambios legales, cambios de normas, estándares, con impactos sobre el proyecto, desastres naturales (fuego, inundación, terremoto, otros.).

Es notable que el control del riesgo asegure el éxito de cualquier proyecto ya que esta toma en cuenta todos los factores que pueden ocasionar el retraso o el fracaso de este. El control del riesgo tiene que estar incluido en una buena planificación estratégica ya que esto determinara la finalización en tiempo y calidad del proyecto.

2.6 Análisis de sensibilidad

Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un elemento de incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa falta de certeza lo que hace que la toma de decisiones se bastante difícil (Sapag N. , 2014).

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, debe efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicara las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tiene poca incidencia en el resultado final.

En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto, en ese caso, aun si hemos considerado estimar también la probabilidad de modificaciones en costes de inversión. Por ello es importante

determinar qué tan sensible es la tasa interna de retorno TIR, el valor presente neto VPN y el retorno con respecto al proyectado, a los costos y la inversión necesaria.

2.7 Evaluación de proyectos sociales

Los proyectos sociales responden a políticas de gobiernos que algunas veces han sido promulgadas con fines diferentes en cuanto a la verdadera búsqueda del beneficio social, esto es, responden a fines meramente políticos y no sociales. Por ello, la evaluación de este tipo de proyectos se amplía además del enfoque financiero hacia directrices sociales para medir los resultados de las acciones implementadas para obtener un activo valioso como lo son las lecciones aprendidas (Cohen, 1988).

Los recursos públicos que se destinan al desarrollo de soluciones a problemáticas de un conjunto de personas deberán tener como base algunas directrices como lo son:

- **Eficiencia:** dicho de otra manera, hacer más con menos, haciendo así uso racional de aquellos recursos que busquen la adquisición de equipo de calidad a precio justo así como a la implementación de buenas prácticas operativas que minimicen costos para maximizar el beneficio esperado.
- **Congruencia con políticas de nación:** como se mencionó con anterioridad, algunos desarrollos no responden a necesidad de los ciudadanos sino a necesidades políticas por lo que en la etapa previa a la implementación de mejoras que utilicen fondos públicos se deberá buscar esa línea o programa emitida por el gobierno central a fin que exista congruencia en el avance no solamente de la localidad sino de la nación (Cohen, 1988).
- **Diagnósticos efectivos:** Se debe conocer la realidad del entorno mediante el adecuado estudio de las variables asociadas, esto directamente en el área objeto de análisis para que luego de aplicar la metodología del marco lógico, pueda con toda propiedad identificarse el problema central con sus

respectivos efectos para así diseñar aquellas soluciones puntuales que como conjunto mitiguen por completo al problema raíz (CEPAL, 2005).

- Clara definición del mercado objetivo: no todos los servicios sociales tienen el mismo nivel de prioridad y esto depende de la región donde se pretenda realizar la mejora, ya que podría ser que para algunas localidades el alumbrado público sea irrelevante pero sea crítico el estado de su infraestructura vial debido a la fuerte dependencia del comercio hacia otras localidades. En línea con la etapa de diagnóstico, se deberá contar con una adecuada línea de acción que muestre el camino más efectivo a seguir y solamente será claro al conocer a profundidad la localidad a atender.

2.7.1 Asignación presupuestaria

El problema económico que plantea la teoría económica es que existe una limitación en cuanto a los recursos mientras que las necesidades son ilimitadas, lo cual ocurre con cualquier actor económico o en la diversidad de escenarios. Por ello es relevante una adecuada segmentación en orden prioritario de aquellas necesidades que aquejan a las comunidades para en función de ello, se asignen los montos y se desarrollen soluciones que mitiguen aquellas falencias críticas que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes (Cohen, 1988). Ahora bien, la asignación presupuestaria en proyectos sociales estará enfocada en generar ese crecimiento social que va acompañado del crecimiento económico producto de la mejora en las condiciones o facilidades del entorno de la comunidad y por ello la definición del monto a asignar deberá considerar aspectos meramente sociales.

2.7.2 El origen de los proyectos sociales

Los proyectos sociales son originados por la necesidad humana, en efecto, todo proyecto se desarrolló con la finalidad de solucionar una problemática asociada a las personas. Sin embargo en proyectos sociales, la prioridad no es la obtención de una recuperación de la inversión como ocurre en proyectos de inversión privada,

sino que se enfocan en la mejora de calidad de vida de los ciudadanos y así del país.

Esta mejora en la calidad de vida de las personas usualmente se relaciona a la prestaciones de bienes y servicios públicos dentro de los cuales puede mencionarse el alumbrado público pero que también pueden obtenerse de manera indirecta a través de mejoras en ambientes cercanos que activan económicamente a otras comunidades sin que estas hayan estado directamente beneficiadas. (MIDES, 2014).

2.8 El alumbrado público y la autonomía municipal

En Decreto 12-2002 el Congreso de la República se estableció al alumbrado público como una competencia directa de los gobiernos Municipales lo cual se consolidó en el Código Municipal y que a su vez en su artículo 72, delegó por completo su proposición tarifaria, ampliación, mantenimiento y en general su administración, pero que únicamente se ha limitado a las primeras atribuciones principalmente el cobro que además no se ha direccionado para el pago del endeudamiento sino bajo la discrecionalidad edil (Brolo, 2018). Por lo anterior, los gobiernos municipales cuentan con autonomía dada por el Congreso y por ende tiene el poder de decisión sobre la imposición de tarifas por servicios esto basado en consideraciones locales y no lineamientos nacionales o algunas normativa técnica.

Dentro del período de análisis 2015 al 2018 se contabilizaban 517,990 luminarias a nivel nacional en sus distintas tecnologías de las cuales un 78% pertenecen a equipo no eficiente y que a se traducen a un consumo energético de 463.4 GWh anuales (Brolo, 2018).

La tendencia nacional en cuanto al uso de tecnologías de alumbrado público ha alcanzado al Departamento de Quetzaltenango donde las lámparas de vapor de mercurio son las que cubren en su gran mayoría el alumbrado público, específicamente en el Municipio de Coatepeque donde persiste un malestar debido

a que el servicio ha sido relativamente escaso en cuanto a su cobertura y que ha provocado el impago por ese concepto que por estar ligado a la facturación de consumo por energía del usuario, ha tenido un doble efecto negativo causando por un lado el endeudamiento Municipal por concepto de alumbrado público y de morosidad visto desde la óptica de la distribuidora de electricidad de la región.

2.8.1 Las tarifas del alumbrado público

La CNEE como ente regulador establece las diferentes tarifas aplicables a los usuarios según su potencia demandada y además fija los montos máximos para el cobro de energía asociado al alumbrado público que las distribuidoras de electricidad pueden requerir a las municipalidades, sin embargo, esa regulación no ha llegado hasta los usuarios finales, esto es, a la población que utiliza el servicio eléctrico quienes deben pagar los montos que el gobierno local haya fijado por este concepto sujeto a su discrecionalidad y no a una normativa nacional.

2.8.1.1 Formas de calcular el cobro de alumbrado público

Debido que a que el congreso delegó el manejo del alumbrado público a los gobiernos locales, estos han realizado el cobro por este concepto bajo dos metodologías que son: importe fijo y distribución porcentual. El importe fijo ha sido el método de cálculo más utilizado por los gobiernos locales ya que representa un ingreso que puede considerarse constante e independiente del consumo de energía del usuario, sin embargo, este método ha generado conflictividad social dado a que en áreas vulnerables del interior del país el equipamiento con el que cuenta los hogares es escaso dado su nivel socioeconómico y por ende el cobro de energía asociado ha sido menor que la tasa municipal, llegando de esta manera a pagar más por alumbrado público que por el uso mismo de la energía eléctrica de la vivienda.

2.9 Luminarias

La luminaria se considera como el conjunto de equipos auxiliares y medios que rodean o protegen a la lámpara a fin que su operación sea adecuada y además estable a lo largo de su vida útil (Villatoro, 2012). Las luminarias que componen el alumbrado público se colocan generalmente sobre estructuras existentes como lo son postes de energía eléctrica o incluso postes utilizados por las empresas de telefonía.

Las luminarias deben ser instaladas de manera correcta y segura considerando las condiciones climáticas a las que estarán expuestas y que pueden mencionarse lluvias, vientos fuertes, radiación solar e incluso vandalismo. Antes esta combinación de elementos, la sujeción que tendrá el equipo es relevante ya que un montaje frágil representará una condición de claro peligro tanto para peatones como para los vehículos que transitan sobre la vía. Otro aspecto importante es la altura a la cual se instalará la luminaria, ya que una altura menor a 6 metros aportará un nivel de iluminación muy escaso (EBSA, 2010).

2.9.1 Equipamiento complementario

Las luminarias requieren de equipo complementario para su funcionamiento como en el caso de los sistemas convencionales, el balastro, elemento constituido por un transformador cuya vida útil dependerá de la calidad del entorno protector y que además cuente con la ventilación adecuada a fin que no existe falla por sobre temperatura. Este equipamiento además cuenta con la desventaja del consumo intrínseco debido a la acción de transformación de voltaje que se traduce en calor y a su vez en consumo de energía (Villatoro, 2012). Afortunadamente los sistemas de iluminación actuales sustituyen el tradicional balastro por un dispositivo electrónico que realiza la misma función de arranque pero por su naturaleza electrónica, producen niveles de calor muy inferiores al igual que su requerimiento de espacio de instalación por lo que el consumo de energía operativo se reducen

con el agregado de su prolongada vida útil frente a sus competidores convencionales.

2.9.2 Montaje y soportes

El montaje de las lámparas debe considerar además del peso propio del equipo, siendo mayor para sistemas convencionales, la fuerzas ejercidas por el medio circundante e incluso, considerar acciones vandálicas que puedan poner en riesgo su estabilidad mecánica. Por ello, deben considerarse herrajes provistos por los fabricantes o aquellos cuyas especificaciones cumplan con la resistencia mecánica adecuada a condiciones de intemperie y aún más, cuando se trata de instalaciones cercanas a ambientes con alta concentración de humedad con el agregado del componente salino.

Los herrajes que permiten un adecuado y duradero montaje deben ser congruentes con las especificaciones de la lámpara a instalar, no dando prioridad a aquellos soportes realizados en talleres no certificados sino realizar como primera selección todos los que cuenten con un respaldo de certificación o mínimo cuenten con el aval del fabricante de la lámpara (Velásquez, 2021).

2.10 Tecnologías existentes para el alumbrado público eficiente

Existen varias alternativas para la reducción que podrían partir desde una lógica simple que busque la colocación de bombillos de menor potencia pero sacrificando el flujo luminoso y haciendo impráctico o poco útil al alumbrado (EBSA, 2010). En ese sentido se debe orientar el análisis a nueva tecnologías como los son vapor de Sodio y LED (*Light-Emitting Diode*) cada una por su puesto, con virtudes y desventajas.

2.10.1 Lámparas de vapor de sodio

Una lámpara de vapor de sodio de 100 Watts aporta 9500 lúmenes frente a 8000 lúmenes aportados por una lámpara de vapor de Mercurio de 15 Watts, traduciéndose en una mejora lumínica del 20% y aun ahorro puntual del 43% en el consumo eléctrico (Castellanos, 2010).

Aun cuando el ahorro generado por la selección de vapor de sodio aporta un valor interesante, es necesario evaluar otras alternativas que maximicen el ingreso y acorten el tiempo de retorno de la inversión y en ese sentido, el gran ganador sería el desarrollo LED que inicialmente era poco asequible pero con la fabricación extendida ha llegado a costos con lo que pueden plantearse escenarios económicos.

2.10.2 Lámparas tipo LED

Luminarias basadas en diodos emisores de luz cuyo bajo consumo de energía ha impulsado el desarrollo de lámparas cada vez más potentes que puedan sustituir de manera práctica aquellas con tecnología convencional con consumos altos. Esta es una opción clara en cuanto a la búsqueda de la eficiencia energética y además de presentar bajos cuantías por mantenimiento y sustitución ya que la vida útil de estas luminarias superan con creces a las de sus competidoras convencionales (Velásquez, 2021). La variable a considerar será el costo por su adquisición ya que podría representar una inversión inicial que no encuentre los fondos necesarios.

2.11 La eficiencia energética en la iluminación

La eficiencia energética en sistemas de iluminación enmarca todos sus componentes como lo son: lámpara, equipo auxiliar, rendimiento de la luminaria y las características de la instalación (Ezquerro, 2001).

Figura 1. Eficiencia mínima según tipo de luminaria

Fuente: Instituto para la diversificación y ahorro de la energía, IDEA

La eficiencia en la luminaria será el resultado del consumo propio de las lámparas pero también de la manera en que fue instalada así como el medio que lo rodea, ya que la reflexión de la superficie que la rodea, influirá en el nivel de luminosidad que se proyecte hacia el área a iluminar. La guía de iluminación del Comité Español de Iluminación enlista los siguientes parámetros a considerar:

- Consumo total

- Eficiencia de la luminaria
- Curva fotométrica
- Curva del factor de utilización
- Luminancia o flujo luminoso total

2.12 Consideraciones para el cálculo lumínico

La luminancia es el flujo de luz percibido por la retina humana que permite la visión de objetos y por ello se hace importante definir la cantidad de luz por unidad de superficie a fin que el usuario pueda movilizarse de forma segura y cómoda dentro del área iluminar (Villatoro, 2012). La reflexión de las superficies tanto de las que rodea la lámpara como del área de incidencia y por ello se utilizó la siguiente fórmula:

$$q = L / E_p$$

Donde

q = coeficiente de luminancia en el punto P

L = luminancia en el punto P

E_p = Luminosidad horizontal en el punto P

Por su parte, la luminaria se debe ubicar a una distancia horizontal entre sí que aporte un nivel adecuado para el usuario final ya que un espaciamiento reducido incrementará los costos de instalación y uno sobredimensionado no aportará la solución de luminancia que se espera para el usuario lo cual podrá representar una

condición insegura por la poca luminisidad provista. En la práctica se sugiere un distanciamiento máximo de 60 metros (EBSA, 2010).

2.13 Planes de mantenimiento aplicados al alumbrado público

Para el adecuado funcionamiento así como para prolongar la vida útil de un sistema de alumbrado público es imprescindible contar con planes de mantenimiento que consideren no solamente la atención de fallas y sustitución de equipos sino de prever acciones que puedan planificarse de mejor manera a fin de tener un impacto económico mínimo, evitando además sobrecarga en las brigadas de trabajo (Xicará, 1997). Se tienen dos tipos de mantenimiento a saber:

2.13.1 Mantenimiento correctivo

Este tipo de mantenimiento es el que atiende directamente fallas reportadas por unidades con mal funcionamiento o fuera de operación, que requieren la atención de brigadas de campo que realicen su sustitución en un tiempo que debe ser relativamente corto (Velásquez, 2021). Generalmente este tipo de mantenimiento mitiga fallas en tiempos cortos con lo cual se incrementan los costos por su atención por lo que debe considerarse como una herramienta operativa de segunda acción priorizando el análisis previo que muestre aquellos puntos potenciales de falla que puedan planificarse en un tiempo mayor.

2.13.2 Mantenimiento preventivo

Este tipo de mantenimiento hace uso de herramientas de análisis que buscan por un lado caracterizar el estado actual del parque lumínico bajo análisis y por otro, utilizar herramientas útiles como la observación directa, reportes de tiempos de horas de servicio y aún más sofisticado, el uso de equipo de nueva generación como las cámaras termográficas que permiten visualizar puntos calientes que puedan derivar en fallas (Villatoro, 2012). Aun cuando el recurso que pueda destinarse a este tipo de mantenimiento pueda resultar considerable, sin duda tendrá un ahorro

operativo al mediano plazo ya que permitirá proyectar situaciones de riesgo que podrán ser atendidas en etapas previas a la falla con lo cual se reducirá el sobre costo por compra súbita, así como menor cantidad de personal disponible.

2.14 Estimación del consumo mensual de energía del alumbrado público municipal.

La CNEE establece el cálculo para el consumo mensual por alumbrado público como sigue:

$$CME = \frac{C * P * FR * FCap * 24 * \text{DíasMes}}{1000}$$

Donde

CME	Consumo mensual de energía eléctrica de las lámparas de alumbrado público municipal.
C	Cantidad o número de lámparas.
P	Potencia individual de la lámpara (Watt)
FR	Factor de Relación de potencias (ver tabla 2 CNEE-155-2018)
FCap	Factor de carga de alumbrado público que es calculado según estudio de caracterización de carga efectuado por el distribuidor y autorizado por CNEE.
DiasMes	Total en días del mes bajo análisis

Una vez calculado el valor del CME se procede a multiplicarlo por la tarifa vigente aplicable al trimestre y autorizada por la CNEE que para el caso de la Distribuidora

de Electricidad de Occidente, S.A. – DEOCSA, quien tiene a carga la distribución de energía del Departamento de Quetzaltenango es de Q.2.266299/kWh.

Por otro lado se tiene el método de cálculo del cobro por alumbrado público que de acuerdo al modelo de facturación de DEOCSA y aplicable al departamento se realiza de la siguiente manera:

$$CAP = U * Co * Tm * 12$$

Donde

CAP	Cobro por alumbrado público (anual)
U	Cantidad de usuarios
Co	Cobrabilidad
Tm	Tasa municipal

Dado a que es la misma empresa, se verificó que en las municipalidades donde la distribución de energía eléctrica la realiza DEORSA esto en oriente del país, también se aplica el mismo método de cálculo.

2.15 Conteo de lámparas

Siguiendo el cálculo para CME propuesto por la CNEE, es fácil deducir que las variables que impactan en la facturación mensual imputable a la caja edil depende directamente de la cantidad de lámparas (C) del parque lumínico así como de la potencia de placa (P) ya que los demás parámetros permanecen constantes. Por lo anterior resulta fundamental desarrollar de una manera constante y detallada lo que se denominan conteos y que no son más que el recorrido físico de los contantes ramales que contienen lámparas para que una a una, se determina su

funcionamiento y potencia. Estos conteos son realizados de manera mensual por brigadas de DEOCSA quienes reportan las nuevas cantidades, si es que procede, al departamento encargado del tema, esto en el gobierno local para realizar los ajustes en la facturación mensual.

3 METODOLOGÍA

El presente capítulo contiene la metodología utilizada en el presente Trabajo Profesional de Graduación relacionado con Proyectos de alumbrado público eficiente y su beneficio económico en el departamento de Quetzaltenango en los años 2015 -2018 donde operan tanto la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango como la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A.

El contenido del capítulo, incluye: La definición del problema; objetivo general y objetivos específicos; método científico; y, las técnicas de investigación documental y de campo, utilizadas. En general, la metodología presenta el resumen del procedimiento usado en el desarrollo de la investigación.

3.1 Definición del problema

Dentro del departamento de Quetzaltenango se han realizado proyectos en búsqueda de la mejora en los parques lumínicos siendo los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque donde más desarrollo se ha tenido en cuanto a estas iniciativas, cuyo desarrollo se ha limitado a su ejecución de campo pero no ha derivado en evaluaciones de carácter económico que puedan mostrar su valor desde el punto de vista del usuario, partiendo desde la caracterización de este tipo de proyectos así como de sus evaluaciones técnica y financiera.

El problema de investigación planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el beneficio económico de los proyectos de alumbrado público eficiente en el departamento de Quetzaltenango entre los años 2015 – 2018?

La propuesta de solución que se plantea al problema de investigación es la revisión de los proyectos de alumbrado público eficiente que se han implementado en el departamento de Quetzaltenango entre los años 2015 – 2018 para determinar si existió un beneficio económico y siendo así, cuantificarlo a la mayor proporción

posible para que esta información pueda ser útil y referente en etapas de evaluación de iniciativas similares en otras regiones de país.

3.2 Delimitación del problema

La delimitación del problema asociado al alumbrado público tradicional que utiliza tecnología ineficiente y cuya área de influencia se circunscribe al departamento de Quetzaltenango, específicamente los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque, se constituirá en la base que definirá tanto la unidad de análisis, el período, así como también el ámbito geográfico dentro del cual se desarrollará la investigación

3.2.1 Unidad de análisis

Los proyectos de alumbrado público de tipo eficiente desarrollados en Quetzaltenango y Coatepeque.

3.2.2 Período de investigación

Información disponible por parte de DEOCSA y proveniente de aquellas municipalidades que consideren dar acceso, del período 2015 – 2018.

3.2.3 Ámbito geográfico

Área de operación de DEOCSA y de EEMQ en el departamento de Quetzaltenango.

3.3 Objetivos

Los objetivos constituyen los propósitos o fines de la presente investigación sobre el beneficio económico de proyectos de alumbrado público eficiente en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque, en la que se plantean objetivos generales y específicos.

3.3.1 Objetivo general

Realizar la evaluación económica de los proyectos de alumbrado público eficiente que se han implementados en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque entre los años 2015 a 2018.

3.3.2 Objetivos específicos

- a. Caracterizar los proyectos de alumbrado público de tipo eficiente que se han implementado en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque entre los años 2015 a 2018 mediante la evaluación de mercado del sector.
- b. Evaluar las características técnicas de las tipologías de proyecto que se han utilizado en la mejora del alumbrado público, a través del análisis individual tanto de la infraestructura como de materiales utilizados.
- c. Analizar los resultados financieros y económicos obtenidos en base al posible ingreso incremental derivado de la diferencia en el consumo de energía eléctrica resultado de la instalación de equipos de bajo consumo en el alumbrado público, por medio de la evaluación financiera y económica de cada tipología de proyecto utilizada.

3.4 Justificación

El servicio de alumbrado público ha generado polémica y algunas veces confrontación en vecinos y gobiernos locales debido a cobros excesivos y la percepción de un mal servicio entre otros, por lo que se ha convertido en un tema importante en la agenda edil de algunos municipios donde resaltan aquellos pertenecientes al departamento de Quetzaltenango, donde se han hecho esfuerzos importantes enfocados al mejoramiento del parque lumínico existente y principalmente, a la sustitución de tecnologías tradicionales por aquellas de nueva generación en búsqueda del ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Por lo anterior, se hace necesario desarrollar evaluaciones financieras y económicas a los proyectos que se han implementado en el departamento de Quetzaltenango en el período 2015 a 2018, específicamente en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque dado al mayor desarrollo que han tenido en ese sentido, para determinar si se ha obtenido algún beneficio de tipo económico y de esta manera, obtener la relación beneficio costo que pueda ser utilizada como referencia para aquellos nuevos proyectos bajo la misma tendencia de eficiencia que pretendan desarrollarse en otras localidades.

3.5 Método científico

El método científico es el fundamento de la presente investigación cuantitativa con un enfoque mixto con alcance descriptivo-correlacional y un diseño no experimental y transeccional para determinar el posible beneficio económico basado en ahorro energético y por ende la reducción en la facturación eléctrica mensual así como posibles ingresos económicos percibidos por los usuarios dada una eventual reducción en la tasa municipal de su localidad. El método fue implementado en tres fases que se describen a continuación:

- Indagadora

Etapa donde se recolectó información secundaria proveniente de trabajos e investigaciones relacionados al alumbrado público y a la eficiencia en sistemas lumínicos para contar con una base teórica a considerar como el punto de partida para la presente investigación. Adicional, se contó con información de fuentes primarias provenientes de encuestas de donde se obtuvo la información útil respecto al beneficio percibido por la población objetivo.

- Demostrativa

Etapa donde se mostró la conexión existente entre el mejoramiento del parque lumínico del área pública dentro el área de análisis y sus efectos en la población

desde los puntos de vista de las metodologías encontradas analizando sus beneficios económicos y también financieros.

- Expositiva

En esta etapa se presentan los resultados obtenidos durante el proceso investigativo mediante la exposición de los indicadores económicos más utilizados que son igualmente aplicables tanto para el análisis financiero como del económico.

3.6 Técnicas de investigación aplicadas

Las técnicas son reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos en la aplicación del método de investigación científico. Su objetivo será obtener de la manera más adecuada toda la información asociada al tema de estudio. Las técnicas de investigación documental y de campo aplicadas en la presente investigación, se refieren a lo siguiente:

3.7 Técnicas de investigación documental

Se consultaron distintas fuentes bibliográficas, artículos de prensa, trabajos profesionales, tesis de grado e información disponible en internet relacionada al tema de investigación para el procesamiento y extracción de los datos relevantes para la solución del problema planteado. Las técnicas que fueron utilizadas fueron las siguientes:

- **Fichas bibliográficas:** consulta y extracción de información sintetizada proveniente de documentación recopilada y relacionada al tema de investigación.
- **Fichas cibergráficas:** consulta y extracción de información sintetizada provenientes de páginas web, reportes electrónicos y demás información recopilada y relacionada al tema de investigación.

3.8 Técnicas de investigación de campo

Las técnicas de investigación de campo se utilizaron para la recopilación de información primaria como complemento importante de la información secundaria para así contar con una adecuada base teórica-técnica para su análisis correspondiente. Las técnicas utilizadas se indican a continuación:

- **Observación directa:** aplicada a la inspección de campo de los proyectos de alumbrado público del tipo eficiente implementados en las áreas designadas por la municipalidad correspondiente.
- **Encuestas de campo:** construcción de base de datos en base a un modelo de encuesta incluido en el anexo 2, cuyas preguntas buscaron conocer aquellos beneficios que la población considera importantes en la etapa posterior a la implementación del proyecto.

3.9 Técnicas de muestreo

Para determinar el tamaño de una muestra que representara a la población que ha sido beneficiada con proyectos de alumbrado público eficiente y que se concentran en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque, se utilizó el método probabilístico para otorgar la misma oportunidad de selección a los miembros de la población objetivo, el muestreo aleatorio simple para evitar sesgos y considerando a la población total como un universo finito dado que se conoce su cantidad, esto mediante el uso de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas INE según el censo 2018 que totalizaban para ambos municipios 286,121 habitantes y un promedio de 5 personas por hogar (Instituto Nacional de Estadística INE, 2018).

Por los aspectos anteriormente descritos, se eligió la fórmula mostrada a continuación:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot pq}{(N - 1)e^2 + pq \cdot Z^2}$$

Dónde:

n = tamaño de muestra

N = tamaño de la población = $\frac{286,121 \text{ habitantes}}{5 \text{ habitantes/hogar}} = 159,820 \text{ hogares}$

$p = q = 0.5$

Z = tipificación del nivel de confianza en la distribución de la normal. Es de 95% que a dos colas es 1.96.

e^2 = error en la muestra, que varía entre 0.01 y 0.09. Que para la investigación se utilizará 0.05.

Ingresando los valores a la formula se obtuvo que la muestra poblacional debía ser **n = 381**, siendo ese el número mínimo de hogares beneficiarios potenciales a analizar en ambos municipios, cuyo peso poblacional según los datos del INE y el CENSO 2018 fue de 63% para Quetzaltenango y 37% para Coatepeque. Siguiendo la misma distribución porcentual poblacional se distribuyó la muestra asignando 240 hogares para Quetzaltenango y 141 para Coatepeque para así totalizar los 381 hogares a encuestar.

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El presente capítulo expone los resultados de la investigación realizada, en relación a los proyectos de alumbrado público eficiente y su posible beneficio económico en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque en el período 2015 a 2018 donde se realizaron mejoras en el parque lumínico mediante la sustitución de equipo convencional u obsoleto por aquel con bajo consumo de energía eléctrica, factor clave en la reducción de erogación de fondos por este concepto y a mediano plazo, aportar para la cancelación del actual endeudamiento municipal. Como etapa inicial, se realizó una caracterización de los proyectos de alumbrado público desarrollados en el departamento utilizando tanto datos poblacionales como de cantidad de lámparas y consumos de energía eléctrica reportados por los distribuidores de electricidad locales que para este caso se contabilizan dos.

De la caracterización de proyectos, se determinó que existen dos métodos utilizados para realizarlos los cuales fueron analizados individualmente, primero desde el punto de vista financiero y luego del económico, evaluando algunos indicadores para finalmente realizar una comparativa entre ambos métodos para resaltar el posible beneficio económico que cada uno ha aportado.

4.1 Caracterización de los proyectos de alumbrado público de bajo consumo implementados en los municipios de Quetzaltenango y Coatepeque.

Según los resultados del censo 2018 elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, el departamento de Quetzaltenango alcanzó los 799,101 habitantes teniendo la mayor cantidad de población la cabecera departamental, Quetzaltenango con 180,706 habitantes seguido del municipio de Coatepeque con 105,415 personas representando a las regiones del altiplano y la costa sur respectivamente.

4.1.1 Los usuarios potenciales del alumbrado público

El departamento de Quetzaltenango está dividido en 24 municipios cuya cabecera departamental lleva el mismo nombre. La distribución de los municipios de este departamento se muestra en la figura 2.

Figura 2. Mapa del departamento de Quetzaltenango

Fuente: Ministerio de Economía MINECO

Considerando que el mapa mostrado en la figura 2 tiene el norte en lado superior de la página, se puede realizar una división imaginaria del mapa de manera transversal y así quedarán definidas las regiones del altiplano y costa sur, en la parte superior e inferior respectivamente. En el lado superior identificado con el número uno, se encuentra la cabecera departamental, Quetzaltenango cuyos municipios aledaños compartirán un clima frío, mientras que la mitad inferior cuyo referente será el municipio de Coatepeque identificado con el número veinte cuyo clima es completamente opuesto al de la región superior, esto es, un clima muy cálido mismo que comparten sus vecinos municipales más cercanos.

Los 24 municipios del departamento tienen una amplia brecha diferencial en cuanto al peso poblacional alcanzándose un 74% de los habitantes en tan solo 10 de estos municipios, ocho de los cuales han tenido su crecimiento debido a la cercanía

respecto a los centros poblacionales más desarrollados como lo son Quetzaltenango y Coatepeque. Tanto la distribución poblacional por municipio como su respectivo peso porcentual se muestran en la tabla 1.

Tabla 1:

Distribución poblacional del departamento de Quetzaltenango en 2018

No.	Municipio	Cantidad de habitantes	Porcentaje poblacional (%)
1	Quetzaltenango	180706	23%
2	Coatepeque	105415	13%
3	Ostuncalco	51828	6%
4	Colomba	47544	6%
5	Cantel	42142	5%
6	Génova	37497	5%
7	Olintepeque	35060	4%
8	San Carlos Sija	30224	4%
9	San Martín Sacatepéquez	29373	4%
10	El Palmar	29132	4%
11	Cabricán	23033	3%
12	La Esperanza	22166	3%
13	Flores Costa Cuca	21630	3%
14	Salcajá	19434	2%
15	Concepción Chiquirichapa	17342	2%
16	Palestina de los Altos	16205	2%
17	Almolonga	15724	2%
18	Cajolá	14948	2%
19	Zunil	14118	2%
20	Huitán	13450	2%
21	Sibilia	8407	1%
22	San Francisco La Unión	7939	1%
23	San Mateo	7895	1%
24	San Miguel Suguilá	7889	1%
	Total	799,101	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información del Instituto Nacional de Estadísticas INE, CENSO 2018.

Se aprecia en la tabla 1 que existe predominancia en cuanto al peso poblacional en dos “cabeceras” o centros de mayor desarrollo que por un lado está Quetzaltenango en el altiplano con un 23% en la región conocida como “tierra fría” y del lado de la costa sur, Coatepeque con un 13% en la región conocida simplemente como “la costa”. En ambos municipios se han desarrollado importantes proyectos de alumbrado público aunque el enfoque ha sido muy distinto entre sí como se verá en los siguientes apartados.

Un aspecto a resaltar es el hecho que según se aprecia en la tabla 1, no se tiene una distribución relativamente uniforme de la poblacional sino es bastante dispar, fenómeno cuyo análisis no es del alcance de este documento, puede esbozarse como posible causa que la mayoría de los municipios aún conservan características rurales donde uno de los factores comunes es la dispersión poblacional, contrario a la tendencia urbana que es la centralización y esa última línea, solamente dos municipios han tenido un desarrollo urbanístico y de comercio que ha incentivado la migración interna desde sus municipios con menor urbanismo.

4.1.2 La distribución de energía eléctrica

En el departamento de Quetzaltenango funcionan dos distribuidores de electricidad que son: la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango EEMQ y la Distribuidora de Electricidad de Occidente DEOCSA teniendo un enfoque social y lucrativo respectivamente. La EEMQ tiene dentro de su área de cobertura a los municipios de: Quetzaltenango, Almolonga, Zunil y Cantel, mientras que DEOCSA cuenta con una cobertura completa de los 24 municipios del departamento, esto significa, que hay usuarios que tienen dos opciones de contratación del servicio de energía eléctrica en solamente 4 de los 24 municipios, una situación bastante inusual en el país donde generalmente el servicio es prestado por un único proveedor.

En la tabla 2 se muestra la cobertura tanto de EEMQ como de DEOCSA.

Tabla 2:*Distribuidor de energía eléctrica por municipio*

No.	Municipio	Distribuidor de energía eléctrica
1	Quetzaltenango	EEMQ/DEOCSA
2	Coatepeque	DEOCSA
3	San Juan Ostuncalco	DEOCSA
4	Cantel	EEMQ/DEOCSA
5	Génova	DEOCSA
6	Olintepeque	DEOCSA
7	Colomba	DEOCSA
8	La Esperanza	DEOCSA
9	San Carlos Sija	DEOCSA
10	Flores Costa Cuca	DEOCSA
11	El Palmar	DEOCSA
12	Cabricán	DEOCSA
13	San Martín Sacatepéquez	DEOCSA
14	Salcajá	DEOCSA
15	Almolonga	EEMQ/DEOCSA
16	Concepción Chiquirichapa	DEOCSA
17	Huitán	DEOCSA
18	San Mateo	DEOCSA
19	Palestina de Los Altos	DEOCSA
20	Zunil	EEMQ/DEOCSA
21	San Miguel Siguilá	DEOCSA
22	Cajolá	DEOCSA
23	Sibilia	DEOCSA
24	San Francisco La Unión	DEOCSA

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango EEMQ y de la Distribuidora de Electricidad de Occidente DEOCSA.

En la tabla 2 se muestran los municipios donde se tienen dos distribuidores de energía eléctrica, así como aquellos donde solamente DEOCSA presta el servicio y por ende, administra la expansión y modernización del alumbrado público. En el libre ejercicio de competencia dentro del mercado de distribución de energía eléctrica en Quetzaltenango, no se han observado planes de expansión de la EEMQ sino ha sido DEOCSA quien continúa con el fortalecimiento, específicamente en la

expansión del parque lumínico el cual es muy superior en cantidad en aquellos municipios donde opera en solitario. También se observa que DEOCSA cuenta con los ingresos provenientes de los municipios con mayor peso poblacional cuyas características de consumo obedecen a una tendencia más urbana, esto es, mayor consumo eléctrico.

Con ayuda de la figura 3 se puede visualizar la participación que cada uno de los distribuidores del servicio de energía eléctrica tiene en el departamento de Quetzaltenango, esto de manera global sin discriminar las regiones del altiplano o de la costa sur.

Figura 3. Distribución porcentual por distribuidor de energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia con base en información de EEMQ y DEOCSA.

Según la figura 3, tres cuartas partes del mercado están dominadas por DEOCSA y el restante se mantiene bajo la presión de un mercado de libre competencia donde la EEMQ debe hacer un esfuerzo mayor para mantener la misma calidad de producto y tiempos operacionales lo cual puede que represente un esfuerzo significativo considerando que los ingresos están relativamente restringidos por su baja participación de ese mercado de distribución eléctrica.

La participación de EEMQ se puede circunscribir a la cabecera departamental que es Quetzaltenango ya que los otros tres municipios donde opera cuentan con un peso porcentual poblacional relativamente bajo y que además debe compartir con su competidor.

4.1.3 Proyectos de alumbrado público desarrollados en los años 2015 al 2018

Ambos distribuidores de energía eléctrica cuentan con parques lumínicos conformados por diferentes tecnologías donde obviamente predomina ampliamente DEOCSA. Aunque poblacionalmente ya se ha hecho mención que los municipios con mayor representatividad porcentual son Quetzaltenango y Coatepeque, a nivel de cobertura de alumbrado público se observa una tendencia diferente que ha estado en función de la priorización que cada gobierno edil de turno ha dado a este tema y que generalmente no ha obedecido a alguna política que haya tratado de empatar el porcentaje poblacional con el porcentaje de cobertura del servicio.

Cada uno de los distribuidores tiene registro de lámparas con que cuenta su parque lumínico, siendo más amplia y detalla la información proporcionada por DEOCSA mientras que para la EEMQ se utilizaron los datos de memoria de labores disponibles en su página web. En la tabla 3, se muestran los resultados de la información recabada proveniente de cada distribuidor de electricidad del área, indicando municipio a municipio, la cantidad de lámparas con que cada proveedor atiende el servicio de alumbrado público. Adicionalmente se coloca el peso porcentual que cada municipio representa del total del parque lumínico.

Tabla 3:

Cantidad de lámparas por distribuidor de energía eléctrica año 2018

Municipio	Lámparas DEOCSA	Lámparas EEMQ	Total Lámparas	Peso %
------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---------------

Municipio	Lámparas DEOCSA	Lámparas EEMQ	Total Lámparas	Peso %
Coatepeque	8414	0	8414	19%
San Juan Ostuncalco	3464	0	3464	8%
San Carlos Sija	2519	0	2519	6%
Colomba	2451	0	2451	6%
Génova	2370	0	2370	5%
Salcajá	2235	0	2235	5%
Cantel	2154	s/i/d	2154	5%
Olintepeque	2133	0	2133	5%
La Esperanza	1884	0	1884	4%
Flores Costa Cuca	1610	0	1610	4%
Cajolá	1327	0	1327	3%
Cabricán	1326	0	1326	3%
San Martín Sacatepéquez	1324	0	1324	3%
El Palmar	1290	0	1290	3%
Quetzaltenango	1127	2202	3329	7%
Concepción Chiquirichapa	1086	0	1086	2%
Palestina de Los Altos	1071	0	1071	2%
Sibilia	857	0	857	2%
Huitán	844	0	844	2%
San Mateo	809	0	809	2%
San Miguel Siguilá	732	0	732	2%
Zunil	631	s/i/d	631	1%
San Francisco La Unión	594	0	594	1%
Almolonga	580	s/i/d	580	1%
Total de lámparas	42832	2202	45034	100%

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango EEMQ y de la Distribuidora de Electricidad de Occidente DEOCSA.

Como se observó en la tabla 3, el ordenamiento poblacional difiere del realizado en función de la cantidad de lámparas con lo cual se evidencia lo que se mencionó en un apartado anterior respecto a que la cobertura que cada gobierno edil ha logrado en cuanto al alumbrado público ha sido promocionado por iniciativa propia. En la misma tabla 3 se aprecia que este fenómeno de disparidad en cuanto al peso poblacional respecto al porcentaje de lámparas se observa de manera acentuada en la cabecera departamental donde coincidentemente operan ambos distribuidores de electricidad lo cual aparentemente ha provocado un rezago en la ampliación de

cobertura del servicio probablemente debido a que cada competidor se reserva recursos para mejorar áreas que pueden beneficiar indirectamente a su competidor.

Por último, en la tabla 3 se observan los identificadores “s/i/d” que se leen como “sin información disponible” esto para los municipios de Cantel, Zunil y Almolonga dado a que no se encontró información que confirmara que existe parque lumínico propiedad de EEMQ.

4.1.4 Tecnologías utilizadas en el alumbrado público

Con información proporcionada por DEOCSA y aquella disponible en el sitio web de la EEMQ se elaboró la tabla 3, donde se mostró cantidad y tipo de lámparas que conforman el parque lumínico total del departamento de Quetzaltenango y que totalizan 45,034 lámparas. Con el objetivo de agrupar cada segmento según su tecnología, a continuación, se enlistan los dos grandes grupos:

- Lámparas tipo convencionales
 - Vapor de mercurio
 - Vapor de sodio
- Lámparas de bajo consumo
 - Fluorescente
 - LED

Se incluyó la lámpara tipo fluorescente dentro del segmento de bajo consumo debido a que regularmente su potencia oscila en el 50% respecto a las lámparas tipo convencionales, aunque este nivel de consumo aún se considera relativamente alto comparado con las lámparas tipo LED.

Continuando con el desarrollo de los dos segmentos arriba indicados, en la tabla 4, se muestra la conformación del parque lumínico por tipo de tecnología desglosando las cantidades correspondientes municipio a municipio, a fin de visualizar el avance que muestran algunos de ellos así como también su rezago en cuanto a la

modernización y la búsqueda de eficiencia de sus sistemas de alumbrado público. Al igual que en su distribución poblacional, se observa que no existe una tendencia u ordenamiento en cuanto al crecimiento del parque lumínico y es evidente la disparidad entre algunos municipios.

Tabla 4:

Cantidad de lámparas existentes segmentadas por tipo de tecnología

Municipio	Lámparas tipo Convencional	Lámparas de Bajo consumo	Total Lámparas
Coatepeque	2088	6326	8414
San Juan Ostuncalco	3040	424	3464
San Carlos Sija	2485	34	2519
Colomba	2206	245	2451
Génova	2362	8	2370
Salcajá	1083	1152	2235
Cantel	1825	329	2154
Olintepeque	2091	42	2133
La Esperanza	1876	8	1884
Flores Costa Cuca	1516	94	1610
Cajolá	1311	16	1327
Cabricán	1326	0	1326
San Martín Sacatepéquez	710	614	1324
El Palmar	1286	4	1290
Quetzaltenango	1966	1363	3329
Concepción Chiquirichapa	1085	1	1086
Palestina de Los Altos	1071	0	1071
Sibilia	818	39	857
Huitán	844	0	844
San Mateo	800	9	809
San Miguel Siguilá	731	1	732
Zunil	596	35	631
San Francisco La Unión	594	0	594
Almolonga	362	218	580
Total General	38310	6724	45034

Fuente: Elaboración propia con base en información de EEMQ y DEOCSA.

En la tabla 4 se utilizó el mismo ordenamiento de mayor a menor en función de la cantidad de lámparas por municipio de la misma manera como en la tabla 3 donde ya resaltaba Coatepeque como el líder en cuanto al peso porcentual de luminarias cuyo parque lumínico está conformado por un 24.8% de equipos de bajo consumo, mientras que para Quetzaltenango la proporción sube al 41% siendo las más alta del departamento.

Siguiendo con el análisis de la tabla 4 se observa que en apenas 5 municipios se tiene el 83% del parque lumínico de bajo consumo, esto es, únicamente el 21% de los gobiernos municipales cuentan con iniciativas de desarrollo de su sistema de alumbrado público que busquen la eficiencia energética y disminuir de forma considerable el consumo de energía eléctrica por este concepto. Aunque se observa que otros 12 municipios han tenido alguna participación en el escenario de modernización del alumbrado público, el alcance obtenido es muy limitado y difícilmente puede tener algún efecto significativo.

En la figura 4 se muestra la composición del parque lumínico en cuanto a las tecnologías utilizadas.

Figura 4. Distribución porcentual por tipo de tecnología

Fuente: Elaboración propia con base en información de EEMQ y DEOCSA.

Claramente se observa en la figura 4 que el parque lumínico actual es predominantemente convencional y cuya migración hacia el uso de nuevas tecnologías no se resolverá en el mediano plazo, sin embargo, ya se cuenta con un 14% del sistema del alumbrado público que cuentan con tecnologías de bajo consumo con lo cual se demuestra que aunque limitadas relativamente a nivel de departamento, existen iniciativas de parte de los gobiernos locales que ya incluyen dentro de sus planes de trabajo el mejoramiento de este servicio público.

4.1.5 Tipología de proyectos desarrollados para la mejora en el alumbrado público

Debido a que no se cuenta con políticas sólidas a nivel país ni tampoco a nivel local en cuanto a la búsqueda de la eficiencia energética en edificios administrativos o en el alumbrado público, las mejoras que pueden visualizarse en algunos municipios han sido impulsadas y desarrolladas de manera local y en ese sentido pueden identificarse dos métodos o tipologías implementadas para la modernización de los sistemas de alumbrado público. Considerando lo indicado por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile aplicable a proyectos de alumbrado público donde se sustituyen por completo las lámparas y cuya denominación es: proyecto de reemplazo, se pueden así identificar dos tipologías de proyectos desarrollados dentro del departamento que son:

- Proyectos de reemplazo.
- Mejoras dentro de los planes de mantenimiento.

Proyectos de reemplazo

Dentro del período de análisis que va del año 2015 al 2018 y considerando como proyecto de reemplazo aquel que cuente con la sustitución completa de lámparas, que haya tenido una fecha de inicio y fin, se le haya asignado un presupuesto relevante o dicho de otra forma, se haya realizada la intervención para la mejora en el alumbrado público bajo la metodología de proyectos, únicamente se encontró un

desarrollo el cual tuvo lugar en el año 2018 y que fue ejecutado de manera conjunta entre la municipalidad de Coatepeque y DEOCSA.

Según los datos proporcionados por el área de Administración Pública de DEOCSA, quien tuvo a cargo el proyecto, la intervención para el mejoramiento en el alumbrado público de Coatepeque tuvo como resultado la sustitución completa de 770 luminarias, lo cual incluyó el cambio tanto de la lámpara como de todos los accesorios incluido el soporte de sujeción a poste. Este proyecto más que una mejora fue una renovación completa del parque lumínico utilizando para ello una de las tecnologías con menor consumo de energía eléctrica como lo es la tecnología LED. Es importante mencionar que generalmente este tipo de lámparas LED tiene un aspecto moderno, mientras que en este proyecto se observan en apariencia iguales al sistema convencional, pero se tuvo el diferenciador que aunque la carcasa lucía igual, el bombillo contaba con tecnología de bajo consumo y es ahí precisamente donde radica el ahorro por consumo de energía eléctrica, en la tecnología y no en la apariencia física del equipo.

Este único proyecto fue desarrollado bajo el esquema de la subcontratación comúnmente denominado *outsourcing* o tercerización de servicios, ya que fue desarrollado en un período de 20 días por lo que el modelo de tercerización de servicios fue el más adecuado. Por otro lado, se estableció una sede temporal que adecuó una vivienda alquilada para la función de bodega y punto de reunión del personal.

Mejoras dentro de los planes de mantenimiento

Este tipo de intervención es el que más se ha utilizado en el departamento de Quetzaltenango debido a su baja complejidad, baja inversión y rápida ejecución. Resultado de las observaciones de campo y tomando como referencia la estructura operativa que utiliza DEOCSA en el departamento de Quetzaltenango, se determinó que existen brigadas propias o dentro de los contratos activos que

regularmente están dedicadas a realizar los planes de mantenimiento al alumbrado público y a las que se le van agregando tareas de sustitución de lámparas dañadas por aquellas de bajo consumo. De esta manera, aunque a una muy baja cuantía, algunos municipios han estado renovando sus parques lumínicos cuyo escaso avance se observó en la tabla 4. En la figura 5 se muestra la ejecución del plan de mantenimiento al alumbrado público.

Figura 5. Desarrollo de planes de mantenimiento al alumbrado público

Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo efectuada en Coatepeque.

Los planes de mantenimiento regularmente incluyen el cambio de la luminaria o bombillo dañado por otro de las mismas características con lo cual no se busca el mejoramiento sino solamente la reactivación del servicio asumiendo para el efecto, que todos los accesorios de la lámpara se encuentran en buenas condiciones para una operación normal, sin embargo, esta condición no se cumple en todos los casos por lo que es necesario realizar correcciones o mejoras directamente en campo que implican un tiempo mayor de operación así como la sustitución de algunos componentes.

Este tipo de mejoras puede representar costos similares o muy cercanos al de un proyecto a gran escala, donde se cambia por completo el conjunto con la certeza

que el equipo nuevo operará sin inconveniente y además, con garantía temporal del fabricante. En la figura 6 se muestra una mejora directa en campo que consistió en el cambio de un balastro quemado.

Figura 6. Correcciones en campo a los equipos existentes

Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo efectuada en Coatepeque.

Como se mencionó, este tipo de proyectos desarrollados dentro de los planes de mantenimiento busca a la mayor proporción posible la reutilización del material o accesorios existentes, ya que como se mencionó, el rango presupuestario es limitado y debe apegarse a los planes de mantenimiento donde regularmente no se contemplan el cambio completo de la lámpara, sino solamente de la luminaria o bombillo. En la figura 6 se muestra el trabajo en campo que en este caso consistió en la sustitución del balastro. Se deja de lado además, la disminución del consumo eléctrico provisto por la instalación de tecnologías más eficientes que reportan menores consumos como lo son las lámparas fluorescentes y tipo LED.

4.1.6 Los ingresos municipales por alumbrado público

Cada uno de los gobiernos municipales administra los fondos provenientes del alumbrado público y para el caso de DEOCSA, realiza la función del cobro incluyendo este servicio dentro de los rubros de su facturación. Según la información del área de Administración Pública de DEOCSA, cada uno de los

municipios tiene una tarifa para calcular el monto por ese servicio segmentado en dos metodologías que son:

- Metodología de importe fijo
- Metodología de distribución porcentual

El importe fijo consiste en una tarifa preestablecida por la municipalidad la cual es independiente del consumo de energía eléctrica del usuario, mientras que la distribución porcentual está en función directa de este parámetro. Según la información recabada con apoyo de DEOCSA, se elaboró la tabla 5 donde se muestran tanto la metodología como los montos correspondientes por municipio en cuanto a cobro de alumbrado público.

Tabla 5:

Tasas aplicables para el cobro de alumbrado público por municipio para el año 2018

MUNICIPIO	METODOLOGÍA	TASA APLICABLE
Almolonga	Importe Fijo	Q.42,59
Cabricán	Importe Fijo	Q.36,00
Cajolá	Importe Fijo	Q.39,50
Cantel	Importe Fijo	Q.30,00
Coatepeque	Importe Fijo	Q.23,50
Colomba Costa Cuca	Importe Fijo	Q.34,00
Concepción Chiquirichapa	Importe Fijo	Q.35,68
El Palmar	Importe Fijo	Q.28,50
Flores Costa Cuca	Importe Fijo	Q.47,81
Génova costa Cuca	Importe Fijo	Q.39,50
Huitán	Importe Fijo	Q.43,87
La Esperanza	Distribución Porcentual	10%
Olintepeque	Importe Fijo	Q.28,59
Palestina de Los Altos	Importe Fijo	Q.35,81
Quetzaltenango	Importe Fijo	Q. 7,45
Salcajá	Importe Fijo	Q.40,55
San Carlos Sija	Importe Fijo	Q.35,80
San Francisco La Unión	Importe Fijo	Q.20,00
San Juan Ostuncalco	Importe Fijo	Q.35,00
San Martín Sacatepéquez	Importe Fijo	Q.37,70
San Mateo	Importe Fijo	Q.35,00

San Miguel Sigüilá	Importe Fijo	Q.44,50
Sibilia	Importe Fijo	Q.36,00
Zunil	Importe Fijo	Q.35,00

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Administración Pública y Grandes Clientes DEOCSA.

Con esto se evidencia que el 96% de los gobiernos municipales del departamento no reconocen otra manera para realizar el cálculo más que por tasa fija lo cual, aunque no es objeto de estudio en este trabajo de investigación, debe ser analizado ya que existen municipios con una clara distribución rural cuyos consumos de energía eléctrica son muy bajos y el cobro por el servicio de alumbrado público bajo la modalidad de importe fijo puede ser lesivo para la economía familiar de algunas localidades donde el nivel socioeconómico se encuentre en situación vulnerable.

De la misma tabla 5 se tiene que la tasa promedio para el cobro por alumbrado público bajo la metodología de importe fijo es de Q.35.75, siendo las tasas más altas las de los municipios de Flores Costa Cuca, San Miguel Sigüilá y Huitán con Q.47.81, Q.44.50 y Q.43.87 respectivamente, mientras que en el extremo más bajo lo tiene la cabecera departamental con Q.7.45.

Esta diferencia tan marcada se debe a que como se indicó en el capítulo 1, el alumbrado público es un arbitrio cuya tasación es determinada por cada uno de los gobiernos locales cuya base de cálculo no obedece a alguna política o estudio socioeconómico sino a los criterios que la comuna considere importantes. Resulta claro que debe existir una regulación sobre este importante tema que debe ser liderada por el gobierno central buscando el beneficio del usuario final sin lesionar el nivel de recaudo de las cajas ediles.

4.2 Evaluación de las características técnicas de las tipologías de proyectos desarrollados

Según se determinó en el apartado anterior, dentro de los desarrollos realizados en el departamento y período bajo análisis, se tiene un solo proyecto a gran escala mientras que las demás intervenciones se han realizado dentro de los planes de

mantenimiento de la municipalidad. En el presente apartado se busca desagregar todos los aspectos técnicos que han hecho viable, desde el punto de vista operativo, estas dos maneras de realizar mejoras en el parque lumínico a fin de dimensionar individualmente, la estructura necesaria para la ejecución de las tareas de campo.

4.2.1 Evaluación técnica del proyecto de reemplazo desarrollado en el municipio de Coatepeque

El proyecto desarrollado en el municipio de Coatepeque tuvo como alcance final la sustitución de 770 luminarias tipo canasta que incluyeron el cambio tanto de la lámparas como de sus accesorios. El listado de accesorios se enlista a continuación:

- Carcaza metálica
- Pantalla difusora
- Fotocelda
- Herraje de sujeción

En la figura 7 se aprecia una imagen de la lámpara con la mayoría de sus accesorios, exceptuando el bombillo o lámparas y el herraje de sujeción.

Figura 7. Vista frontal de luminaria tipo canasta

Fuente: Elaboración propia en base a base bibliográfica

En algunos casos se sustituyó además de lo indicado, el cableado de interconexión de la red pública y la lámpara, así como el cambio de alguna tornillería por extravío cuyos efectos en los costos son relativamente bajos y se verán incluidos en rubros misceláneos en el análisis financiero. Respecto a la tecnología, se utilizaron luminarias tipo LED de 40 W en sustitución de lámparas tipo convencionales tanto de vapor de sodio como de vapor de mercurio. La comparativa técnica entre estas tecnologías se muestra en la tabla 6.

Tabla 6:

Comparativa técnica entre tipos de lámparas

Tipo de lámpara	Tecnología	Consumo esperado	Vida útil esperada
Convencional	Vapor de sodio/mercurio	75W - 175W	16 a 25 horas (miles)
Bajo consumo	LED	40W	40 a 50 horas (miles)

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía.

Se aprecia según la tabla 6 la superioridad técnica que tienen las lámparas con tecnología LED, tanto a nivel de consumo de energía eléctrica como de vida útil, esto último impacta directamente en la disminución de costos por mantenimiento periódico ya que distancia considerablemente los períodos de sustitución lo cual puede dejar algún espacio presupuestario que puede utilizarse en la expansión de la sustitución de tecnologías convencionales.

En la figura 8 se muestra el tipo de bombillo o lámpara con tecnología LED que fue utilizado en este proyecto, cuya selección buscó a futuro, una fácil sustitución considerando el tipo de rosca el cual es del tipo convencional, esto es, no necesitó ningún otro accesorio para acoplarlo a carcazas convencionales en el caso que solamente se requiriera el cambio únicamente del bombillo.

Figura 8. Bombillo con tecnología LED utilizado en el proyecto de reemplazo de Coatepeque

Fuente: Lámparas Sylvania

Entre las ventajas de este tipo de luminaria LED está el bajo nivel de toxicidad, contrario a la tecnología convencional cuyos gases tóxicos que pueden liberarse aún después de finaliza su vida útil, esto es, al momento de su desecho ya que pueden resultar en complicaciones de salud a largo plazo para quienes manejan lo realizan, además de requerir una infraestructura adecuada para su destrucción cuyo proceso no es objeto del presente trabajo

Por lo anterior, se tomará como caso de estudio a Coatepeque, cuyos resultados pueden extrapolarse hacia los demás municipios que han optado por este tipo de metodología de reemplazo del alumbrado público ya que la estructura de ejecución es muy similar.

4.2.1.1 Segmentación por tipo de tecnología en el parque lumínico existente

Realizando una minuciosa segmentación del parque lumínico actual diferenciando no solamente por tipo de tecnología sino por la potencia individual, en la tabla 7 se muestran tanto las cantidades como los valores totales en cuanto a la potencia que cada segmento demanda de la red y circunscritos al caso urbano donde se realizó el proyecto de reemplazo.

Tabla 7:

Segmentación del parque lumínico de Coatepeque año 2018.

Tipo de lámpara	Tecnología	Cantidad	Potencia individual (W)	Potencia total (kW)
Convencional	Vapor de Mercurio	1,252	175	219,1
Convencional	Vapor de Sodio	26	400	10,4
Bajo consumo	LED	3,818	40	152,7
Bajo consumo	Fluorescente	55	80	4,4
Total General		5,151		386,6

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Administración Pública y Grandes Clientes DEOCSA.

Se observa en la tabla 7 que la potencia total que representa al total del parque lumínico está dominado por las lámparas convencionales de vapor de mercurio, aunque en cantidad numérica son triplicadas por aquellas de bajo consumo mediante tecnología LED. Esta relación es fácilmente comprensible al revisar la potencia individual de cada una de estas lámparas donde la potencia de las lámparas convencionales supera en relación de 4 a 1 a sus contrapartes de bajo consumo. Aún con estos números, se aprecia desde ya el beneficio de haber sustituido buena parte del parque lumínico ya que de lo contrario, ese segmento de luminarias LED estarían ocupados por vapor de mercurio solamente sobrecargando al presupuesto municipal, ya que el servicio prestado sería exactamente el mismo.

4.2.1.2 Cálculo del pago por alumbrado público en Coatepeque.

Para calcular el pago por alumbrado público que la municipalidad de Coatepeque debió presupuestar, se utilizó el método de cálculo mencionado en el capítulo 2 y que está basado en el algoritmo y tablas de la resolución CNEE-155-2018 que entró en vigencia a partir de agosto 2018. Se consideró, además, que la tarifa por

alumbrado público (AP) para agosto 2018 según los pliegos tarifarios publicados por la CNEE y aplicables a DEOCSA fue de Q.1,81. En la tabla 8 se muestran los cálculos.

Tabla 8:

Cálculo asociado al pago por alumbrado público mensual en Coatepeque según tarifa AP agosto 2018 y circunscrito al área de ejecución del proyecto de reemplazo.

Tecnología	Potencia total (kW)	FR	FCAP	Horas	Días	Energía Total (kWh)	Tarifa Vigente (Q/kWh)	Monto a pagar (sin IVA)
V. Mercurio	219,1	1,16	0,49	24	30	89,666	1.81	Q 162,295.89
V. Sodio	10,4	1,13	0,49	24	30	4,146	1.81	Q 7,504.45
LED	152,7	1,03	0,49	24	30	55,496	1.81	Q 100,447.77
Fluorescente	4,4	1,00	0,49	24	30	1,552	1.81	Q 2,809.70
Total	386,6					150,861		Q 273,057.81

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DEOCSA

Según se aprecia en los cálculos de la tabla 8, el rubro de lámpara de vapor de Mercurio constituye el 60% de la facturación aunque a nivel de peso poblacional solo ocupa un 24% con lo que puede observarse el impacto directo que tiene la tecnología que se elija. En el lado opuesto se observa la participación del parque LED cuya facturación individual tiene un peso del 37% pero a nivel poblacional ocupa un 74%, tendencia completamente contrario a la que muestra la tecnología convencional por lo que es más que evidente la necesidad que debe existir por modernizar los sistemas de alumbrado público migrando hacia el bajo consumo. En base al monto mensual mostrado en la tabla 8, se puede calcular el monto total anual de la siguiente manera:

$$\text{Monto total anual a pagar por alumbrado público} = \frac{Q. 273,057.81}{\text{mes}} \times 12 \text{ meses}$$

= Q. 3.276,693.68

4.2.1.3 Cálculo de la infraestructura y materiales necesarios

Para la sustitución de las 770 lámparas fue necesario contar con una infraestructura conformada según la tabla 9 y donde se consideró únicamente el tiempo de duración de la ejecución de ese proyecto y que fue de 30 días.

Tabla 9:

Cálculo de la infraestructura necesaria para la implementación del proyecto de reemplazo realizado en Coatepeque

Componente	Modalidad	Cant.	Costo diario	Días	Total
Vehículo tipo pickup	Alquiler	1	Q.550,00	30	Q 16.500,00
Motocicletas	Alquiler	6	Q.340,00	25	Q 51.000,00
Camión de reparto	Alquiler	1	Q.694,00	25	Q 17.350,00
Bodega Oficina	Alquiler	1	Q.133,33	30	Q 3.999,90
Supervisor	<i>Outsourcing</i>	1	Q.328,90	30	Q 9.867,00
Electricista	<i>Outsourcing</i>	6	Q.219,27	25	Q 32.890,00
Ayudante electricista	<i>Outsourcing</i>	6	Q.164,45	25	Q 24.667,50
Bodeguero	<i>Outsourcing</i>	1	Q.164,45	25	Q 4.111,25
Contador	<i>Outsourcing</i>	1	Q.219,27	30	Q 6.578,00
Total General					Q 166.963,65

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DEOCSA

Según la tabla 9, no se utilizó el modelo de adquisiciones directas ya que fue un proyecto que tuvo una duración de 30 días calendario, período donde las 6 brigadas, cada una conformada por un electricista y un ayudante, trabajaron de lunes a domingo en turnos diurnos de 8 horas. Respecto al tema de vehículos y el edificio,

se recurrió al modelo de alquiler y *outsourcing*. La mayoría de rubros contratados superan los 20 días, ya que luego de finalizado el proyecto se procedió a realizar tareas de recolección de material de desecho así como de verificación de funcionamiento, cierre de inventarios y demás tareas de cierre de proyecto.

Adicional a la infraestructura se requirieron de algunos materiales los cuales se muestran en la tabla 10 según los datos proporcionados por DEOCSA.

Tabla 10:

Cálculo de los materiales necesarios para la implementación del proyecto de reemplazo realizado en Coatepeque

Material	Cantidad	Costo unitario		Costo total
Lámpara tipo canasta con accesorios	770	Q	245,00	Q 188.650,00
Luminaria tipo LED de 40W	770	Q	55,25	Q 42.542,50
Caja de alambre 12 AWG	4	Q	440,00	Q 1.760,00
Total				Q 232.952,50

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DEOCSA

Se observa en la tabla 10 que solamente la inversión inicial por materiales fue considerable, lo cual puede representar un reto a nivel presupuestario, lo cual genera una barrera a las iniciativas de modernización del alumbrado público.

4.2.1.4 Costos por mantenimiento

Según la tabla 7, la vida útil de un bombillo tipo LED tiene un promedio de 45,000 horas. Considerando que una luminaria opera durante 12 horas diarias, el tiempo total de uso por año se calcularía de la siguiente manera:

$$Total\ hora\ por\ año = 12 \frac{horas}{dia} \times 365\ dias = 4,380\ horas$$

Se proyecta un uso de 4,380 horas por año. Ahora se relaciona el total de horas de uso proyectado con la vida útil de la luminaria como sigue:

$$Vida\ útil\ esperada = \frac{45,000\ horas}{4,380\ horas/año} = 10.27\ años$$

De esta manera puede decirse que cada luminaria funcionará por un período de 10 años sin necesidad de mantenimiento. Ahora bien, es necesario considerar las variaciones en cuanto a calidad de servicio de la red, la contaminación del ambiente y eventos derivados de actividades electroatmosféricas que pueden acortar la vida útil o disminuir el nivel de luminancia por lo que se asignará el mismo valor calculado para el mantenimiento en Quetzaltenango y mostrado en la tabla 14 cuyo monto fue de Q.28,011.50 mensuales a fin de igualar estos rubros y hacer más equitativa las evaluaciones financiera y económica.

4.2.2. Evaluación técnica de las mejoras efectuadas al alumbrado público dentro de los planes de mantenimiento desarrollos en el municipio de Quetzaltenango.

Como se mencionó en otros apartados y tomando como base la observación de campo así como la estructura operativa utilizada por DEOCSA, se determinó que esta tipología de proyectos es comúnmente utilizada en aquellos municipios donde se tiene algún avance en cuanto a la modernización de su parque lumínico. Entre las características generales de este tipo de intervenciones se tienen las siguientes:

- Se utiliza el personal contratado y pagado con fondos municipales o en su defecto, se utilizan las brigadas que cuentan con contratos anuales por servicios de mantenimiento.
- En cuanto a la infraestructura, se utiliza el edificio, vehículos y herramientas propiedad de la municipalidad. Cuando se utilizan brigadas subcontratadas, los elementos mencionados se encuentran incluidos dentro de los contratos realizados.

- El momento y alcance de las mejoras dependen de la disponibilidad presupuestaria que pueda destinarse a la compra de material.
- Se prioriza la reutilización de los accesorios de las lámparas existentes y las sustituciones completas se dan solo en aquellos casos donde todo el conjunto es completamente irreparable.

En la figura 9 se muestra la reparación de una lámpara, como una acción dentro de los planes de mantenimiento con fines de su reutilización.

Figura 9. Reparación de luminaria para su reutilización

Fuente: Elaboración propia

Como es evidente en base a la observación de la figura 9, se tiene un ahorro en cuanto a la compra selectiva de accesorios, sin embargo, se tiene una inversión de tiempo que puede ser considerable y en algunos casos, hasta contraproducente respecto al cambio completo de una lámpara. Generalmente la justificación de este método es la baja inversión asociada, que por efectos de restricciones y/o candados presupuestarios, resultando ser las soluciones más viables y por ello ampliamente utilizadas.

Como se indicó en la tabla 4, dentro del sistema de alumbrado público del departamento de Quetzaltenango, el 83% del parque lumínico de bajo consumo se encuentra en los municipios de Coatepeque, Quetzaltenango, Salcajá, San Martín Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco. Exceptuando a Coatepeque, los cuatro municipios restantes han tratado las mejoras dentro de sus planes de mantenimiento y por ende la estructura de costos se diferencia en lo financiero únicamente por el alcance que cada gobierno local haya decidido darle.

Por lo anterior, se tomará como caso de estudio a la cabecera departamental, Quetzaltenango, cuyos resultados pueden extrapolarse hacia los demás municipios que han optado por este tipo de metodología de mejora en su alumbrado público ya que la estructura de ejecución es muy similar. Debido a la limitada información obtenida de la EEMQ, el caso de estudio únicamente tomará los datos de DEOCSA ya que cuentan con un detalle suficiente para el presente análisis.

4.2.2.1. Segmentación por tipo de tecnología en el parque lumínico existente.

Al igual que en la tabla 8, para el caso del municipio de Quetzaltenango, se utilizó la detallada segmentación considerando la potencia individual, cantidad y tipo de tecnología del parque lumínico existente y circunscrita al área de influencia que es el casco urbano. Los resultados se presentan en la tabla 11.

Tabla 11:

Segmentación del parque lumínico reportado por DEOCSA en Quetzaltenango y circunscrita al caso urbano

Tipo de lámpara	Tecnología	Cantidad	Potencia individual (W)	Potencia total (kW)
Convencional	Vapor de Mercurio	682	175	119,35
Bajo consumo	LED	441	40	17,64
Bajo consumo	Fluorescente	4	80	0,32
Total General		1127		137.31

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Administración Pública y Grandes Clientes DEOCSA.

Según la tabla 11 se observa que para este municipio la conformación del parque lumínico es un tanto distinta, ya que a diferencia del sistema de alumbrado público de Coatepeque, acá se tiene un mayor peso porcentual de lámparas de bajo consumo con un 40% que muestra un avance muy positivo aun considerando que se ha realizado de manera relativamente restringida. Esta mejora de 445 luminarias de bajo consumo, comparadas con las lámparas de vapor de mercurio, ha representado un ahorro en potencia demandada de aproximadamente 60 kW cuyo cambio representa alrededor de un 30% de ahorro en la facturación por este concepto.

Un aspecto que llama la atención es que en este municipio no se tiene ninguna lámpara con tecnología de vapor de sodio y para el caso de lámparas tipo fluorescentes, su número es casi despreciable. Se puede decir que este sistema está constituido por dos tecnologías, vapor de mercurio y tipo LED.

4.2.2.2. Cálculo del pago por alumbrado público

Al igual que para el caso de Coatepeque, se utilizará el algoritmo y tablas de la resolución CNEE-155-2018. En la tabla 12 se muestran los cálculos.

Tabla 12:

Cálculo asociado al pago mensual por alumbrado público en Quetzaltenango (DEOCSA) y circunscrito al caso urbano.

Tecnología	Potencia total (kW)	FR	FCAP	Hor as	Dí as	Energía Total (kWh)	Tarifa Vigente (Q/kWh)	Monto a pagar (sin IVA)	
V. mercurio	119,35	1,13	0,49	24	30	47.775	1.81	Q	86,472.75
LED	17,64	1,03	0,49	24	30	6.441	1.81	Q	11,568.21
Fluorescente	0,32	1,00	0,49	24	30	114	1.81	Q	206.34
Total	137,31					54.330		Q	98,337.30

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DEOCSA

Según se aprecia en los cálculos de la tabla 12, el 88% de la facturación lo conforma el parque lumínico de lámparas de vapor de mercurio aunque poblacionalmente su peso es del 60% mientras que el restante 40% lo conforman lámparas tipo LED, haciendo la observación que el peso poblacional de lámpara tipo fluorescentes no aporta ningún cambio significativo. Se sigue observando la evidente necesidad de modernización del sistema de alumbrado público actual para equilibrar la balanza de egresos hacia el lado de bajo consumo lo cual puede lograrse mejorando los planes actuales, aumentando tiempos y recursos adicionales en esa línea. En base al monto mensual mostrado en la tabla 12, se puede calcular el monto total anual de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 \text{Monto total anual a pagar por alumbrado público} &= \frac{Q. 98,337.30}{\text{mes}} \times 12 \text{ meses} \\
 &= \mathbf{Q. 1. 180, 047. 60}
 \end{aligned}$$

4.2.2.3. Cálculo de la infraestructura y materiales necesarios

Como se mencionó, los planes de mantenimiento pueden ser desarrollados por personal que la municipalidad contrata con fondos propios cuya estructura mínima está conformada de la siguiente manera:

- 1 Vehículo tipo pickup
- 1 Electricista
- 1 Ayudante de electricista

Este tipo de contrataciones de personal se realiza generalmente de manera anual cuyo detalle financiero se analizará en la siguiente final de este trabajo. Se hace evidente que los demás elementos vistos en la tabla 9 consistentes en bodega, vehículo y personal de almacén y contabilidad lo proporciona la misma municipalidad pero de manera compartida con las diversas actividades que ejecuta, por lo que la limitante será la velocidad para realizar las mejoras del alumbrado público así como la restricción en cuanto al alcance que quiera darse.

Según los planes de mantenimiento de DEOCSA, en el período de análisis que es de enero 2015 a diciembre 2018 se sustituyeron 445 luminarias, donde se utiliza el término luminaria ya que se desconoce si estas acciones reutilizaron parte de accesorios encontrados al momento del cambio. Considerando este período de 4 años y la cantidad de luminarias sustituidas se puede hacer una relación entre estas variables de la manera siguiente:

$$\frac{445 \text{ luminarias sustituidas}}{4 \text{ años}} = 111.25 \text{ luminarias sustituidas/año}$$

De esta manera puede redondearse la cifra al valor entero inmediato superior obteniendo 112 luminarias que pueden ser sustituidas dentro de un año de operaciones normales. En la tabla 13 se muestra el cálculo de los materiales necesarios considerando el alcance mostrado y que los precios y disponibilidad no

varían entre regiones, condición que existe en el actual mercado de venta de material eléctrico y que fácilmente puede alcanzarse mediante una adecuada planificación de compra de estos donde el tiempo de entrega, que generalmente encarece los precios, no sea un factor crítico.

Tabla 13:

Cálculo de los materiales utilizados anualmente dentro de los planes de mantenimiento

Material	Cantidad/año	Costo unitario	Costo total
Lámpara tipo canasta con accesorios	112	Q 245,00	Q 27,440.00
Luminaria tipo LED de 40W	112	Q 55,25	Q 6,188.00
Caja de alambre 12 AWG	4	Q 440,00	Q 1,760.00
Total			Q 35,388.00

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DEOCSA

La tabla 13 muestra la modesta inversión necesaria para continuar con este plan municipal de sustitución y que se vuelve muy atractivo desde el punto de vista financiero ya que dista completamente de la inversión realizada en Coatepeque donde revisando la tabla 10 se observa que el monto únicamente por materiales llegó a los Q.232,952.50, desembolso que por supuesto tuvo un alcance mucho mayor pero puede representar un costo de oportunidad alto si no ha sido presupuestado con suficiente antelación.

Los planes de mantenimiento regularmente se trabajan bajo la figura de tercerización de servicios, modelo al cual recurren algunas municipalidades para evitar los aspectos administrativos legales que implica el contratar personal propio, sin mencionar el riesgo a huelgas y paros que esto puede representar. Considerando los valores *outsourcing* y ajustándolos a la estructura mostrada al inicio de esta apartado, se muestran los cálculos en la tabla 14.

Tabla 14:

Cálculo de la infraestructura mensual necesaria para la tercerización del mantenimiento del alumbrado público en Quetzaltenango

Componente	Modalidad	Cant.	Costo diario	Días	Total
Vehículo tipo pickup	Alquiler	1	Q.550,00	30	Q 16.500,00
Electricista	<i>Outsourcing</i>	6	Q.219,27	30	Q 6,578,00
Ayudante electricista	<i>Outsourcing</i>	6	Q.164,45	30	Q 4,933.50
Total General					Q 28,011.50

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DEOCSA

Según la tabla 14 se observa que el peso porcentual del alquiler de vehículo es relativamente alto (59%) se debe considerar que al igual que la contratación directa de personal y sus complicaciones, el contar con un vehículo propiedad de la municipalidad implica responsabilidades legales mayores al momento de un accidente, además, el tiempo que la unidad permanezca en taller por servicio o reparación tendrá impacto en la atención de las tareas propias del mantenimiento y deteniendo el posible avance de la modernización del sistema de alumbrado público. Es importante mencionar que al conjunto de vehículo y dos técnicos mostrados en la tabla 14 se le denomina “cuadrilla” y que bajo el esquema de mejoras dentro de los planes de mantenimiento se debe entender que no será una cuadrilla exclusiva sino además del mantenimiento, desarrollaran las actividades que la municipalidad vaya dictando. Como el monto total mostrado en la tabla 14 es mensual, el cálculo por mantenimiento anual se muestra a continuación:

$$\text{Monto total anual por infraestructura} = \frac{Q.28,011.50}{\text{mes}} \times 12 \text{ meses} = Q. 336,138.00$$

4.3 Evaluación financiera y económica de las tipologías de proyectos de mejora en el alumbrado público

Se hace indispensable realizar la evaluación financiera de las tipologías de proyectos que se han definido en secciones anteriores, ya que requirieron asignación de fondos monetarios y siendo estos escasos mientras que las necesidades ilimitadas, deben ser sujetos al análisis de los indicadores financieros que consideren el valor del dinero en el tiempo para conocer si dichas intervenciones han aportado algún valor financiero. Los indicadores a utilizar serán el valor presente neto financiero - VANf - y la tasa interna de retorno financiero – TIRf -, donde la letra “f” los identifica como pertenecientes al enfoque financiero. Por otra lado y al ser inversiones públicas, debe analizarse el efecto económico de las diferentes formas de ejecución de los proyectos, esto es, es necesario medir los resultados desde el un punto de vista más amplio a través de la evaluación económica utilizando el las mismas herramientas del análisis financiero como lo son el VANE y TIRe, donde la letra “e” los diferencia como parte del enfoque económico.

4.3.1 Evaluación financiera del proyecto de reemplazo desarrollado en Coatepeque

Según la tabla 9 el monto por tercerización del servicio de reemplazo ascendió a Q. 166,963.65 y de acuerdo con la tabla 10 la inversión en material fue de Q.232,952.50 con lo cual se tiene una inversión total inicial de Q.399,916.15. En la tabla 8 se calculó que el egreso monetario mensual por parte de la municipalidad de Coatepeque cuyo monto total anual ascendió a Q.3.276,693.68.

Para el cálculo del ingreso que la municipalidad percibe por el cobro del alumbrado público se considera que la tasa municipal asociada que es de Q.23,50, esto según la tabla 5, pagaderos igualmente de manera mensual y dentro de la factura emitida por el distribuidor de electricidad local. El cálculo se realiza de la siguiente manera:

$$\text{Ingreso total mensual por Tasa AP} = \text{Cant. Usuario} \times \text{Tasa AP} \times \% \text{ Cobrabilidad}$$

Según los datos proporcionados por DEOCSA y delimitados únicamente para el caso urbano donde se desarrolló el proyecto de reemplazo, para el año 2018 se tenían 16,336 usuarios con un porcentaje de cobrabilidad del 87% lo cual significa que se tiene un 13% de clientes en morosidad por lo que la cantidad real de usuarios pago es menor al total de usuarios registrados. De esta cuenta, puede calcularse el ingreso mensual así como el ingreso total anual de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Ingreso total mensual por cobro de Tasa AP} &= 16,336 \text{ usuarios} \times Q. \frac{23.50}{\text{usuario}} \times 0.87 \\ &= Q. 333,981.34 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ingreso total anual por cobro de Tasa AP} &= \frac{Q. 331,981.34}{\text{mes}} \times 12 \text{ meses} \\ &= \mathbf{Q. 4.007,776.10} \end{aligned}$$

Según se indicó en la evaluación técnica, aunque la vida útil teórica de las lámparas supera el horizonte de análisis de 10 años, se considerará el mismo monto de mantenimiento calculado para Quetzaltenango y que fue de Q. 28,011.50 mensuales que de manera anual quedaría de la siguiente manera:

$$\text{Monto total anual por mantenimiento} = \frac{Q. 28,011.50}{\text{mes}} \times 12 \text{ meses} = Q. 336,138.00$$

Adicionalmente, al total del costo por mantenimiento se le suman los Q. 35,388.00 por concepto de compra de materiales para totalizar Q.371,526.00 por ambos rubros. A este punto ya se cuenta con toda la información necesaria para construir el flujo de caja del proyecto quedando únicamente pendiente de definir la tasa de crecimiento tanto poblacional como del parque lumínico y para fines prácticos se considerarán en igualdad y fijadas en 2.34% anual debido a que este es el índice de crecimiento que el INE muestra en los resultados del CENSO 2018, índice basado en los registros de censos desde 1950.

Debido a que durante el período de análisis pudieron presentarse combinaciones en cuanto al crecimiento y estructura porcentual del parque lumínico, se buscó linealizar los flujos de efectivo tanto positivos como negativos cuya tasa de variación será el crecimiento poblacional anual promedio (2.34%) y cuyo resultado se muestra en la tabla 15.

Tabla 15:

Flujo de caja financiero del proyecto de reemplazo de Coatepeque

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 10
Ingresos por cobro de AP		Q 4.007.776,10	Q 4.101.558,06	Q 4.197.534,52	Q 4.935.284,18
Egreso por pago de AP		-Q 3.276.693,68	-Q 3.353.368,32	-Q 3.431.837,14	-Q 4.035.009,47
Costos por mantenimiento		-Q 371.526,00	-Q 380.219,71	-Q 389.116,85	-Q 457.507,19
Inversión inicial	-Q 399.916,15				
Total	-Q 399.916,15	Q 359.556,42	Q 367.970,04	Q 376.580,54	Q 442.767,53

Tasa de descuento 11%
 Valor Actual de flujos Q 2.309.141,69

Valor Actual Neto financiero VANf Q **1.909.225,54**

Beneficio/Costo **1,08**

Tasa Interna de Retorno Financiero TIRf **92%**

Período de recuperación de inversión (años) **1,00**

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de BNV, BANGUAT, INE y DEOCSA

En la tabla 15 se consideró una tasa de descuento del 11% debido a que la inversión en bonos del tesoro según Bolsa Nacional de Valores tiene una tasa máxima de 6,25% y la inflación máxima registrada por el Banco de Guatemala en el último quinquenio fue de 4,35%. Sumando estos valores se tiene una tasa de 10,7% que redondeada se llevó al 11%.

Según los resultados de los indicadores financieros, este tipo de proyectos es viable financieramente visto desde un punto de vista de inversionista. Adicionalmente, se puede observar que aunque la inversión inicial puede ser considerable al igual que los costos por mantenimiento, esta tipología de proyectos debe ser considerada como una inversión potencial tanto para iniciativas públicas como para alianzas público-privado.

4.3.2 Evaluación económica del proyecto de reemplazo desarrollado en Coatepeque

Para esta evaluación se recurrió a los resultados de las encuestas cuyo modelo de cuestionario se muestra en el anexo 2, para determinar el nivel de aceptación del proyecto entre la población así como todos aquellos beneficios percibidos por los usuarios. En base a esta información de campo y considerando los lineamientos de la Guía de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de SEGEPLAN, los beneficios identificados fueron los siguientes: beneficios directos, beneficios indirectos, externalidades positivas y negativas, así como los costos directos e indirectos.

4.3.2.1 Beneficios directos

Se tuvo una liberación de recursos visto desde el usuario, en cuanto a la cantidad de horas de uso del alumbrado externo de las propiedades el cual fue mermado producto de la mejora en la luminosidad externa percibida producto de la intervención, efecto acentuado principalmente en las colonias con cierta lejanía respecto al parque central debido a que en esas localidades el alumbrado era

deficiente. Se considera que el área de influencia del proyecto de reemplazo será el casco urbano y las colonias aledañas donde considerando los datos de población urbana del CENSO 2018 y la densidad poblacional estimada por el Ministerio de Gobernación en su plan de seguridad, se estima que se pudo alcanzar al 45% de la población. De esta manera se puede calcular esa población como sigue:

Población beneficiaria directa

*= total población Coatepeque * % población alcanzada*

$$\begin{aligned} \text{Población beneficiaria directa} &= 105,395 * 0.45 \\ &= 47,428 \text{ habitantes beneficiarios} \end{aligned}$$

Según los datos del CENSO 2018 se tiene que el número de habitantes promedio en una vivienda es de 5 personas, así, se tiene el número de hogares beneficiarios como sigue:

$$\text{Hogares beneficiarios} = \frac{47,428}{5} = 9,486 \text{ hogares}$$

En cuanto al uso del alumbrado público particular externo que en su gran mayoría consistía en un foco tipo incandescente de 75 W, a continuación, en la figura 10 se muestra la cantidad de horas de utilización que los usuarios daban antes de la intervención:

Figura 10. Horas de uso de alumbrado particular previo a la intervención, año 2014.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas

En la figura 10 se observa que solamente el 15% de los hogares encuestados utilizaba alumbrado particular en la parte externa de sus viviendas esto previo a la mejora realizada, de esta cuenta, el total de hogares beneficiarios directos fue de 1,424 hogares por lo que se puede determinar el total de energía anual y su respectivo monto que representa el egreso por parte de estos hogares previo al proyecto, o sea, la situación sin proyecto que se muestra en la tabla 16 donde se tomó como válido que cada hogar contaba con un foco incandescente de 75 W.

Tabla 16:

*Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. **Situación sin proyecto en Coatepeque.***

Descripción	Horas de uso diario	Horas de uso anual	Total bombillos (unidades)	Total potencia bombillos (kW)	Total energía anual (kWh)	Tarifa Vigente (Q/kWh)	Monto total anual (Q)
Hogares beneficiarios que usaban alumbrado particular	1,5	548	1044	78,3	42869,3	1,81	77.593,34
	2,5	913	380	28,5	26006,3	1,81	47.071,31
Total		1460	1424	71,1	68875,5		124.664,66

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas, las tarifas de la CNEE y CENSO 2018.

La tabla 16 muestra el desembolso considerable que los hogares absorbían por el uso del bombillo afuera de sus viviendas. Posterior a la intervención y según las encuestas, el 85% de la población que previo al proyecto no utilizaba alumbrado particular siguió en la misma condición y el 15% restante siguió utilizando alumbrado particular pero de una manera esporádica y en atención a celebraciones o eventos no rutinarios que requirieron su uso por no más de 3 horas por semana que se traducen en un tiempo máximo de uso 150 horas por año. En la tabla 17 se muestra la condición con proyecto.

Tabla 17:

Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación con proyecto en Coatepeque.

Horas de uso anual (365 días)	Total bombillos (unidades)	Total potencia bombillos (kW)	Total energía anual (kWh)	Tarifa (Q/kWh)	Monto total anual (Q)
150	1424	106,8	16020,0	1.81	Q 28.996,20

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas y las tarifas de la CNEE vigentes.

Se observa una drástica diferencia entre la situación con y sin proyecto cuya raíz es la cantidad de horas que los hogares beneficiarios utilizaron el bombillo incandescente en la parte externa de sus viviendas, siendo relativamente mínimo en la condición con proyecto ya que el nuevo parque lumínico alentó el desuso de bombillos particulares. Los resultados mostrados en la tabla 17 son bastante elocuentes por si mismos pero tendrán mayor sentido al relacionarlos con los datos de la tabla 16 para determinar cuál es el ahorro o sea, el ingreso incremental que el proyecto aportó a los beneficiarios, cuyo resultado se muestra en la tabla 18.

Tabla 18:

Determinación de ingreso incremental según los resultados de las condiciones sin proyectos y con proyecto.

Descripción	Monto anual por uso de alumbrado particular	
Situación sin proyecto	Q	124.664,66
Situación con proyecto	Q	28.996,20
Ingreso incremental (ahorro)	Q	95.668,46

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas

Los Q.95.668,46 de la tabla 18 muestran el ingreso incremental anual que los hogares beneficiarios obtuvieron de la situación con proyecto por lo que se utilizó este valor como ingreso en el flujo económico desarrollado en las siguientes secciones.

4.3.2.2 Beneficios indirectos

Según los resultados de las encuestas se determinó que el 18% respondió que luego de la mejora en el alumbrado público han observado un incremento en el

número de reuniones entre familiares y amigos que se desarrollan en horario nocturno, así como una mayor convivencia entre vecinos lo cual puede contribuir a la disminución de los índices de delincuencia ya que según el Ministerio de gobernación de Guatemala en su Estrategia Nacional de prevención de violencia y el delito, indica que existe una relación entre el nivel de desintegración familiar y el índice de violencia. El 21% de los encuestados coinciden en que han observado un leve aumento en el nivel de comercio en horario nocturno, aunque debido a la coyuntura nacional en cuanto a las extorsiones, no fue posible confirmarlo con los comerciantes y menos aún el tratar de determinar algún monto de transacciones.

En cuanto a los índices de criminalidad y según los datos de la PNC del municipio, se tiene una tendencia a la baja observada en el último quinquenio, esto es, desde antes de la puesta en marcha del proyecto por lo que no puede atribuírsele este efecto. De esta forma y por la naturaleza de los beneficios indirectos mencionados no fue posible su cuantificación.

4.3.2.3 Externalidades positivas

Como un resultado del aumento en el número de transacciones en el comercio local en horario nocturno lo cual ha sido percibido por el 18% de los encuestados, se puede asumir una mayor demanda de los diferentes productos y por ende un aumento en las ventas y entregas por parte de los proveedores cuya cuantía no fue posible establecer debido a lo sensible de este tipo de información.

4.3.2.4 Costos directos, indirectos y externalidades negativas

El 70% de los encuestados respondió que durante la ejecución del proyecto no observó ninguna afectación que incidiera de manera directa en sus costos de movilización, mientras que el 10% indicó que tuvo alguna incomodidad respecto al tránsito que se acumuló en ciertos puntos debido a la delimitación de los espacios de trabajo, sin embargo, no atribuyeron ningún costo a estos inconvenientes por lo que no se cuantificó un costo directo. Respecto a los costos indirectos y como

resultado de los beneficios indirectos, se consultó si el posible mayor movimiento vehicular y de personas en horario nocturno podría afectar el modo de vida, a lo que el 93% respondió que no veía inconveniente de ese aspecto, probablemente por la cultura semi rural más accesible ya que ellos mencionan que “se pone alegre” el casco urbano donde la carga vehicular aún permanece controlada por lo que no fue posible cuantificar costos indirectos.

Finalmente y como posible resultado de la externalidad positiva que como mencionó, pudo haber incrementado el ingreso de vehículos comerciales, incluso transporte pesado derivado del mayor número de transacciones comerciales afectando el estado de la infraestructura vial, la totalidad de los encuestados mencionó que históricamente las vías de acceso se han mantenido casi en el abandono por lo que no es posible determinar si el deterioro actual se ha acelerado por el aumento en el comercio y solamente es parte de la “normalidad” en cuanto a la deficiente red vial. De esta cuenta no fue posible cuantificar la externalidad negativa.

4.3.2.5 Flujo de caja económico

A este punto se cuenta con toda la información necesaria para realizar el flujo de caja bajo un enfoque económico y para ello se utilizó la metodología propuesta en la Guía de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública elaborada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN, donde se propone una conversión de valores financieros a valor económicos mediante la multiplicación de los montos financieros por sus respectivas *razones precio cuenta* (RPC) incluidas en el anexo 1. La forma de cálculo se realizó como sigue:

$$\text{Monto económico} = \text{Monto financiero} \times \text{RPC}$$

Las RPC son valores sugeridos por SEGEPLAN para realizar las conversiones de precios de mercado a precios denominados de eficiencia cuya base de cálculo son

los precios sombra de la divisa, entre otros, cuyo desarrollo no es necesario ya que SEGEPLAN a través de una consultoría externa realizó esta evaluación para así tabular estas RPC facilitando en gran manera la transformación de valores financieros a económicos. En anexos se puede visualizar la tabla sugerida por SEGEPLAN con el total de RPC disponibles.

Las conversiones de precio se hicieron para la inversión total inicial, gastos de mantenimiento así como los ingresos económicos cada uno con su respectiva proyección durante un horizonte económico de 10 años. En la tabla 9 se mostró el cálculo de la infraestructura necesaria para este tipo de proyecto y que se complementó con los materiales de la tabla 10.

Según la metodología de SEGEPLAN, es necesario cambiar los conceptos de las inversiones realizadas a fin de adecuarlas según aquellas clasificaciones que permitan su multiplicación directa con su respectiva RPC para su conversión hacia montos económicos. A manera de ejemplo, se considera que los materiales instalados mostrados en la tabla 10 fueron en su totalidad importados y por ende su nueva clasificación fue cambiada a “materiales importados” cuya RPC es 1.06 y de esta manera puede convertirse ese monto financiero a su contraparte económica de la siguiente manera:

$$\text{Monto económico} = \text{Monto financiero} \times \text{RPC} = Q.232,952.50 \times 1.06 = Q.246,926.65$$

En base al ejemplo anterior, se cambió el concepto del resto de inversiones y otras salidas de capital cuyo resultado final se muestra en la tabla 19.

Tabla 19:

Conversión de montos financieros a montos económicos para la inversión inicial, mantenimiento anual e ingresos económicos para el proyecto de reemplazo de Coatepeque.

Descripción	Inversión inicial			Monto económico
	Monto financiero	RPC		
Materiales importados	Q 232.952,50	1,06	Q	246.929,65
Mano de obra profesional	Q 9.867,00	0,93	Q	9.176,31
Mano de obra técnica	Q 68.246,75	0,74	Q	50.502,60
Logística y gastos locales	Q 88.849,90	0,93	Q	82.630,41
Total	Q 399.916,15		Q	389.238,96
Gastos de mantenimiento año 1				
Descripción	Monto financiero	RPC	Monto económico	
Materiales importados	Q 35.388,00	1,06	Q	37.511,28
Mano de obra técnica	Q 138.138,00	0,74	Q	102.222,12
Logística y gastos locales	Q 198.000,00	0,93	Q	184.140,00
Total	Q 371.526,00		Q	323.873,40
Ingresos económicos				
Descripción	Monto financiero	RPC	Monto económico	
Ingreso incremental	Q 95.668,46	0,93	Q	88.971,66

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas

El flujo de caja con enfoque económico se muestra en la tabla 20 y al igual que en el flujo de caja financiero, se muestran sus indicadores, esta vez económicos y para el efecto se consideró una tasa social de descuento del 10% según la recomendación del Banco Mundial para evaluación de proyectos sociales como tasa administrativa convencional.

Tabla 20:

Flujo de caja económico del proyecto de reemplazo de Coatepeque

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 10
Ingresos económicos		Q 88.971,66	Q 91.053,60	Q 93.184,25	Q 109.562,12
Costos por mantenimiento		-Q 323.873,40	-Q 331.452,04	-Q 339.208,02	-Q 398.826,49
Inversión inicial	-Q 389.238,96				
Total	-Q 389.238,96	-Q 234.901,74	-Q 240.398,44	-Q 246.023,76	-Q 289.264,37

Tasa de descuento 10%

Valor Actual de flujos -Q 1.576.607,58

Valor Actual Neto financiero VANE	-Q 1.965.846,54
--	------------------------

Beneficio/Costo	0,23
------------------------	-------------

Tasa Interna de Retorno Financiero TIRe	-
--	----------

Período de recuperación de inversión (años)	-
--	----------

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas y a la metodología SEGEPLAN y tasa del Banco Mundial.

Según los resultados de los indicadores económicos de la tabla 20, el proyecto de reemplazo de Coatepeque no es viable desde el punto de vista económico.

4.3.3 Evaluación financiera del proyecto de mejoras dentro de los planes de mantenimiento en el municipio de Quetzaltenango

Para las evaluaciones financieras y económicas para el caso de Quetzaltenango, se utilizará la misma secuencia de pasos con los diferenciadores numéricos respectivos como lo es la tasa por alumbrado público que fue de Q.7.45, esto según los pliegos tarifarios establecidos por la CNEE por ese concepto y aplicables al año 2018. El cálculo de los ingresos mensuales que la comuna percibe por cobro de la tasa de alumbrado público se realizó de la siguiente manera:

$$\text{Ingreso total mensual por Tasa AP} = \text{Cant. Usuario} \times \text{Tasa AP} \times \% \text{ Cobrabilidad}$$

Según los datos proporcionados por DEOCSA y las estimaciones de clientes de EEMQ, en conjunto se tienen 18,100 usuarios en el área de influencia de los planes de mantenimiento con un porcentaje de cobrabilidad del 98% lo cual significa que se tiene un 2% de clientes en morosidad por lo que la cantidad real de usuarios pago es menor al total de usuarios registrados. De esta cuenta el cálculo por ingreso mensual así como el ingreso total anual quedan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Ingreso total mensual por cobro de Tasa AP} &= 18,100 \text{ usuarios} \times Q. \frac{7.45}{\text{usuario}} \times 0.98 \\ &= Q. 132,148.10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ingreso total anual por cobro de Tasa AP} &= \frac{Q. 132,148.10}{\text{mes}} \times 12 \text{ meses} \\ &= \mathbf{Q. 1.585,777.20} \end{aligned}$$

Para el cálculo de los egresos se consideraron los Q.35,388 por compra de materiales mostrados en la tabla 13 así como los Q.336,138.00 por infraestructura para un egreso total anual desde el año cero de Q.371,526.00. Una última consideración es que el monto total anterior se consideró como inversión inicial en el año cero y de ahí en adelante se pasó al rubro de costos por mantenimiento. A este punto ya se cuenta con toda la información necesaria para construir el flujo de

caja del proyecto considerando al igual que en el caso de Coatepeque, una tasa de crecimiento anual del 2.34%. Los resultados se muestran en la tabla 21.

Tabla 21:

Flujo de caja financiero sobre mejoras dentro de los planes de mantenimiento en Quetzaltenango

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 10
Ingresos por cobro de AP		Q 1.585.777,20	Q 1.622.884,39	Q 1.660.859,88	Q 1.952.769,05
Egreso por pago de AP		-Q 1.180.047,60	-Q 1.207.660,71	-Q 1.235.919,97	-Q 1.453.142,62
Costos por mantenimiento		-Q 371.526,00	-Q 380.219,71	-Q 389.116,85	-Q 457.507,19
Inversión inicial	-Q 371.526,00				
Total	-Q 371.526,00	Q 34.203,60	Q 35.003,96	Q 35.823,06	Q 42.119,24

Tasa de descuento 11%
 Valor Actual de flujos Q 219.662,21

Valor Actual Neto financiero VANf	-Q 151.863,79
--	----------------------

Beneficio/Costo	0,99
------------------------	-------------

Tasa Interna de Retorno Financiero TIRf	0%
--	-----------

Período de recuperación de inversión (años)	9,77
--	-------------

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de DEOCSA y proyecciones EEMQ

Al revisar los resultados de los indicadores financieros de la tabla 21 se observa que el proyecto no es viable desde el punto de vista financiero, aunque quedó muy cercano al punto de equilibrio. Estos resultados pueden deberse en parte a la restricción de los ingresos impuesta por la tasa municipal del municipio aunque

también afecta la conformación de su parque lumínico predominantemente convencional.

4.3.4 Evaluación económica del proyecto de mejora dentro de los planes de mantenimiento del municipio de Quetzaltenango.

Se eligió el municipio de Quetzaltenango por presentar mayor facilidad al llenado de encuestas, además y como se mencionó en otras secciones, en este departamento no se han tenido proyectos de sustitución con el alcance observado en Coatepeque sino se ha optado por mejorar el parque lumínico conforme se han desarrollado los planes de mantenimiento. De la misma forma que en el caso de Coatepeque, se tomó como base la metodología de SEGEPLAN para realizar el análisis económico.

4.3.4.1 Beneficios directos

Al igual que en el proyecto de sustitución, con las mejoras dentro de los planes de mantenimiento se tiene una liberación de recursos aunque paulatina pero siempre a beneficio de los usuarios. Según la caracterización poblacional departamental realizada por el INE, para el municipio de Quetzaltenango se tiene que el 58.9% de la población ocupa el caso urbano y por ende se puede considerar como beneficiaria de los proyectos de mejoras dentro de los planes de mantenimiento, ya que es ahí donde se han ejecutado en su mayor proporción, por lo que puede calcularse como sigue:

$$Población beneficiaria directa = 180,706 * 0.589 = 106,436 usuarios$$

Basados en los datos del CENSO 2018 se tiene que el número de habitantes promedio en una vivienda es de 5 personas, así, se tiene el número de hogares beneficiarios como se calcula como sigue:

$$Hogares beneficiarios = \frac{106,436}{5} = 21,287 hogares$$

Al igual que en Coatepeque y resultado de las encuestas, previo a la intervención algunos hogares utilizaban un foco incandescente de 75 W en la parte externa para iluminación particular, no obstante, el comportamiento sobre su uso se observó bastante limitado y muy inferior respecto a Coatepeque. En la figura 14 se muestran los resultados de las encuestas realizadas:

Figura 11. Horas de uso de alumbrado particular previo a la intervención.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas

En la figura 11 se observa que solamente el 12% de los encuestados utilizaba alumbrado particular en la parte externa de sus viviendas durante 2 horas diarias y apenas el 2% durante 3 horas diarias, totalizando un 14% de la población beneficiaria. De esta cuenta, el total de hogares beneficiarios directos fue de 2,981 hogares, dato que será útil para determinar el total de energía anual y su respectivo monto pagado por los hogares en la etapa previa a la intervención, o sea, la situación sin proyecto que se muestra en la tabla 22.

Tabla 22:

Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación sin proyecto en Quetzaltenango.

Descripción	Horas de uso diario	Horas de uso anual	Total bombillos (unidades)	Total potencia bombillos (kW)	Total energía anual (kWh)	Tarifa Vigente (Q/kWh)	Monto total anual (Q)
Hogares beneficiarios que usaban alumbrado particular	2	548	2555,0	191,6	104914,7	Q 1,81	Q 189.895,58
	3	913	426,0	32,0	29154,4	Q 1,81	Q 52.769,42
Total		1460	2981	223,6	134069,1		Q 242.665,00

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas y las tarifas de la CNEE vigentes.

La tabla 22 muestra que el desembolso proyectado que los hogares de Quetzaltenango en concepto de energía por alumbrado particular es mucho mayor al observado en Coatepeque debido a que el área urbana del primero es mucho mayor y por ende la cantidad de hogares beneficiarios también.

Posterior a los planes de mantenimiento que se han ejecutado, la población no ha observado un cambio significativo que haga cambiar sus costumbres de uso, así que según las encuestas desapareció el 2% de la población que usaba alumbrado público 3 horas diarias y se unió al grupo que solamente utilizaba 2 horas dando como resultado que un total del 14% de la población aún sigue utilizando alumbrado particular, pero ya no de manera diaria sino con un comportamiento más intermitente que se tradujo en una reducción en las horas de uso en aproximadamente un 25%. Con estos datos se pueden calcular las horas de uso en la condición con proyecto como sigue:

$$. \text{Horas de uso con proyecto} = 2 \frac{\text{horas}}{\text{día}} * 365 \text{ días} \times 0.75 = 547.5 \text{ horas de uso}$$

Con el dato anterior, se puede aproximar que el total de horas de uso fue de 548 horas anualmente, con lo cual se construyó la tabla 23.

Tabla 23:

Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación con proyecto en Quetzaltenango.

Descripción	Horas de uso anual	Total bombillos (unidades)	Total potencia bombillos (kW)	Total energía anual (kWh)	Tarifa Vigente (Q/kWh)	Monto total anual (Q)
Alumbrado público					Q	Q
particular	548	2981,0	223,6	122519,1	1,81	221.759,57
Total	548	2981,0	223,6	122519,1		221.759,57

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas y las tarifas de la CNEE vigentes.

A diferencia de los resultados de Coatepeque y según se observa en la tabla 23, en Quetzaltenango no se tiene una diferencia tan marcada en las situaciones con y sin proyecto, aunque sigue siendo positivo el resultado de la intervención. En la tabla 24 se calcula el ingreso incremental correspondiente.

Tabla 24:

Determinación de ingreso incremental según los resultados de las condiciones sin proyectos y con proyecto en Quetzaltenango.

Descripción	Monto anual por uso de alumbrado particular	
Situación sin proyecto	Q	242,665.00
Situación con proyecto	Q	221,759.57
Ingreso incremental (ahorro)	Q	20,905.43

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas

El total mostrado en la tabla 24 refleja el ingreso incremental anual que los hogares beneficiarios directos obtuvieron de la situación con proyecto por lo que se utilizó este valor como ingreso en el flujo económico desarrollado en las siguientes secciones.

No se puede considerar la diferencia de tarifas existente entre Quetzaltenango y Coatepeque como un beneficio en este análisis y por ende un ingreso en el flujo de caja, ya que esa situación es independiente a la ejecución de los planes de mantenimiento.

4.3.4.2 Beneficios indirectos, costos y externalidades

Como ya se había adelantado en la sección anterior y resultado de las encuestas realizadas, la población no ha percibido algún beneficio sustancial respecto a las mejoras en el alumbrado público y tampoco han indicado algún costo asociado por la realización de estas actividades por lo que no fue posible cuantificar algún beneficio, costo o externalidad tanto positivas como negativas.

4.3.4.3 Flujo de caja económico

Al igual que para el análisis económico de Coatepeque, se utilizó la metodología de SEGEPLAN para la conversión de los montos financieros a económicos tomando como base los valores de las inversiones mostradas en las tablas 13 y 14 donde se

mostraron los montos financieros por materiales y por infraestructura, respectivamente. Este total fue segmentado de tal manera que pudiera aplicarse de manera directa la multiplicación de la RPC aplicable cuyo método de cálculo ya fue explicado en el análisis económico de Coatepeque y que vuelve a desarrollarse en la tabla 25.

Tabla 25:

Conversión de montos financieros a montos económicos para la inversión inicial, mantenimiento anual e ingresos económicos para el proyecto de mejoras dentro de los planes de mantenimiento de Quetzaltenango.

Costos anual por mantenimiento					
Descripción	Monto financiero		RPC	Monto económico	
Materiales importados	Q	35.388,00	1,06	Q	37.511,28
Mano de obra técnica	Q	138.138,00	0,74	Q	102.222,12
Logística y gastos locales	Q	198.000,00	0,93	Q	184.140,00
Total	Q	371.526,00		Q	323.873,40

Ingresos económicos					
Descripción	Monto financiero		RPC	Monto económico	
Ingreso incremental	Q	20.905,43	0,93	Q	19.442,05

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas

El flujo de caja completo con enfoque económico se muestra en la tabla 26 donde se colocó como tasa de descuento del 10% según la recomendación del Banco Mundial para la evaluación de proyectos sociales. Al igual que en el flujo de caja financiero, se muestran sus indicadores.

Tabla 26:

Flujo de caja económico del proyecto de mejoras dentro del plan de mantenimiento en Quetzaltenango

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 10
Ingresos económicos		Q 19.442,05	Q 19.897,00	Q 20.362,59	Q 23.941,47
Costos por mantenimiento		-Q 323.873,40	-Q 331.452,04	-Q 339.208,02	-Q 398.826,49
Inversión inicial	-Q 323.873,40				
Total	-Q 323.873,40	-Q 304.431,35	-Q 311.555,04	-Q 318.845,43	-Q 374.885,02

Tasa de descuento 10,00%
 Valor Actual de flujos -Q 2.043.274,67

Valor Actual Neto financiero VANE	-Q 2.367.148,07
--	------------------------

Beneficio/Costo	0,05
------------------------	-------------

Tasa Interna de Retorno Financiero TIRe	-
--	----------

Período de recuperación de inversión (años)	-
--	----------

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de encuestas realizadas y a la metodología SEGEPLAN.

Según los resultados de los indicadores económicos de la tabla 26 no existe viabilidad económica para este tipo de proyectos ya que la población no percibe el beneficio de este tipo de iniciativas y solamente estaría consumiendo presupuesto municipal.

4.4. Comparativa de los resultados financieros y económicos entre las tipologías de proyectos.

En este momento ya se cuenta con los resultados de las evaluaciones financieras y económicas de ambas tipologías de proyectos asociadas a la modernización de los parques lumínicos y por ello a manera de resumen, se muestran los resultados agrupados a manera de comparativa en la tabla 27.

Tabla 27:

Comparativo de indicadores resultado de las evaluaciones financiera y económica realizadas en los proyectos de Coatepeque y Quetzaltenango.

Municipio	Tasa de descuento	VAN	TIR	B/C	TRI (años)
Enfoque financiero					
Coatepeque	11%	Q 1.909.225,54	92%	1,08	1,00
Quetzaltenango		-Q 151.863,79	0%	0,99	9,77
Enfoque Económico					
Coatepeque	10%	-Q 1.965.846,54	-	0,23	-
Quetzaltenango		-Q 2.367.148,07	-	0,05	-

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las distintas fuentes consultadas

Como se observa en la tabla 27 ninguna de las dos tipologías de proyecto muestran viabilidad desde el punto de vista económico, mientras que desde el punto de vista financiero, Coatepeque aporta valores positivos no siendo así para Quetzaltenango que nuevamente muestra ser no viable.

CONCLUSIONES

Según la caracterización de proyectos, se determinó que existen dos tipologías para su realización, por un lado los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento correspondientes al municipio de Quetzaltenango y por otro lado los proyectos de reemplazo para el caso de Coatepeque.

De acuerdo a la evaluación técnica realizada para ambas tipologías de proyectos, se determinó que en el municipio de Coatepeque se realizó un proyecto de reemplazo cuyo alcance tuvo la sustitución de 770 luminarias, además, se obtuvo que la conformación de su parque lumínico cuenta con un 75% de equipos de bajo consumo representando el ahorro global más alto en el departamento. En el municipio de Quetzaltenango se encontró predominancia de los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento cuyo alcance nominal se calculó en 112 sustituciones por año con una conformación del 41% de equipos eficientes en su parque lumínico.

La evaluación financiera mostró que la tipología de proyecto de reemplazo como la realizada en Coatepeque, tiene viabilidad financiera por lo que puede ser de interés para la inversión privada o aquella que busque algún tipo de lucro o retorno de inversión, no siendo así para los proyectos de mejora dentro de los planes de mantenimiento como los realizados en Quetzaltenango, mientras que desde la perspectiva económica, ninguna de las dos tipologías muestra viabilidad por lo que la asignación de fondos para su realización deberá analizarse considerando factores como la posible reducción en la conflictividad social o la mejora de la imagen del gobierno local, entre otros.

RECOMENDACIONES

Priorizar la modernización de los parques lumínicos por parte de los gobiernos municipales mediante la instalación de equipos de bajo consumo, ya sea bajo el esquema de proyectos de reemplazo o dentro de los planes de mantenimiento a fin de reducir el consumo de energía eléctrica y poder utilizar los eventuales beneficios incrementales en la expansión de la iniciativa o direccionarlos hacia aquellas que el gobierno edil considere importantes.

Cambiar la conformación actual de los sistemas de alumbrado público por parte de los gobiernos municipales del departamento, pasando de un esquema eminentemente convencional por uno de bajo consumo, específicamente del tipo LED, de tal manera que su relación porcentual sea de tres a uno, esto es, que el 75% de luminarias sean tipo eficientes de tal manera que el resultado financiero pueda ser similar al observado en Coatepeque.

Promover por parte de las municipalidades la ejecución de proyectos de reemplazo con fondos privados provenientes del distribuidor de energía eléctrica del municipio o departamento, de tal forma que los beneficios incrementales monetarios puedan en una primera etapa destinarse al retorno de esa inversión privada hasta alcanzar su cancelación, para luego poder utilizar esos mismos fondos incrementales en el pago de deuda por concepto de alumbrado público.

Regular las tarifas municipales por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en búsqueda del beneficio del usuario final sin lesionar el nivel de recaudo de las cajas ediles.

BIBLIOGRAFÍA

- Arboleda, V. G. (1998). *Proyectos, Formulación, Evaluación y Control*. Colombia: AC Editores.
- ASIES, (2018). *Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala..* Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
- Bautista, G. (2018). *Análisis de la naturaleza jurídica del cobro del servicio de alumbrado público municipal en la república de Guatemala*. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez.
- Brolo, J. R. (2018). *Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico en Guatemala*. Guatemala: Asociación de investigación y estudios sociales.
- Castellanos, A. (2010). *Tratamiento primario de desechos de lámparas de vapor de mercurio de alta presión del alumbrado público en las municipalidades de Guatemala*. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Castillo, José G, (2021). *La tasa social de descuento en la evaluación de proyectos de inversión: una aplicación para el Ecuador*. Centro de Investigaciones económicas - CIEC: Ecuador.
- CEPAL. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. Chile: CEPAL.
- CEPAL. (1992). *Evaluación de proyectos sociales*. España: CEPAL.

- CEPAL, .. (2001). *El mercado eléctrico regional: contratos PPA en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua*. ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- CNEE. (2013). *Alumbrado público de Guatemala*. Guatemala: CNEE.
- CNEE, .. (2003). *Resolución CNEE-18-2003*. Guatemala: Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
- Cohen, E. R. (1988). *Evaluación de proyectos sociales*. Grupo Editor Latinoamericano: Argentina.
- De León. (2016). *Uso de nuevas tecnología y menor costo, como alternativa de cambio de uso de lámparas de vapor de mercurio en el alumbrado público*. Guatemala: Plan de Investigación.
- De León, P. (2018). *Impacto socio económico de la conflictividad sobre el modelo eléctrico en Guatemala*. Guatemala: CABI Economics.
- EBSA. (2010). *Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público de la empresa de energía de Boyacá, S.A.* Colombia: EBSA.
- Ezquerro, G. (2001). *Guía técnica de eficiencia energética en la iluminación*. España: Comité Español de iluminación.
- Fernández, R. N. (2002). *Manual de proyectos*. España: Andaluza.
- Gaona, X. (2004). *El mercurio como contaminante global*. España: Universidad autónoma de Barcelona.
- García, L. G. (2014). *La privatización del derecho a la energía eléctrica*. Guatemala: Comité de desarrollo campesino.

- Guerra, L. (2020). *Proyectos competitivos de proyectos de energía renovables*. Ecuador: Organización latinoamericana de Energía .
- Hernández Sampieri, R., Collado, F. C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- ICE (2022). *¿Cuánto paga un guatemalteco promedio en alumbrado público?*. Guatemala. Instituto para la Competitividad Económica.
- INCYT, .. (2018). *Perfil energético de Guatemala*. Guatemala: Instituto de investigación y proyección sobre ciencia y tecnología, URL.
- INDE. (2021). *Evolución de la electricidad en Guatemala*. Obtenido de <http://desarrollohumano.org.gt/wp-content/uploads/2017/06/INDHCCap9.pdf>
- INDH. (2016). *La energía eléctrica: nuevas disputas en territorios con carencia históricas*. Obtenido de <http://desarrollohumano.org.gt/wp-content/uploads/2017/06/INDHCap9.pdf>.
- MIDES. (2014). *Metodología para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos de reemplazo de alumbrado público*. Chile: Gobierno de Chile.
- MIDES, .. (2010). *Metodología para la formulación y evaluación socioeconómica de proyectos de reemplazo de alumbrado público en la vía pública*. Chile: Ministerio de Desarrollo Social, Chile.
- Posgrado., U. d. (2018). *Instructivo para elaborar el trabajo profesional de graduación para optar al grado académico de Maestro en Artes*.
- Poveda, M. (2007). *Eficiencia Energética, recurso no aprovechado*. . Ecuador: Organización Latinoamericana de energía.

- Robles, E. (2013). *Historia de la electrificación en Guatemala*. Obtenido de <https://www.deguate.com/economia/infraestructura/historia-de-la-electrificacion-en-guatemala.shtml>.
- Sapag, C. (2008). *Preparación y Evaluación de proyectos*. Colombia: McGraw-Hill.
- Sapag, N. (2014). *Preparación y Evaluación de Proyectos*. México: McGraw-Hill.
- Sarmiento, M. C. (2018). *Elementos de economía*. Chile: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
- Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de estudios de Posgrado. (2023). Instructivo para elaborar el plan de trabajo e informe del trabajo profesional de graduación, para optar al grado académico de Maestro en Artes.
- Velásquez, O. M. (2021). *Estudio del uso de tecnología LED en el alumbrado público del anillo periférico, de la Ciudad de Guatemala*. Guatemala: Trabajo profesional.
- Villatoro, D. (2012). *Estudio de eficiencia energética en el sistema de alumbrado público del poblado de Playa Grande Ixcán, Quiché, implementando tecnologías de ahorro y calidad de iluminación*. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Xicará, M. P. (1997). *Mantenimiento programado del alumbrado público en la ciudad de Quetzaltenango*. Guatemala: Tesis.

LISTADO DE ACRÓNIMOS

BANGUAT	Banco de Guatemala
BVN	Bolsa de Valores Nacional
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CODECA	Comité de Desarrollo Campesino
CNEE	Comisión Nacional de Energía Eléctrica
DEOCSA	Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A
EEGSA	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A
EEMQ	Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango
INDE	Instituto Nacional de Electrificación Rural
INE	Instituto Nacional de Estadística
LED	<i>Light-Emitting Diode</i>
LGE	Ley General de Electricidad
RLGE	Reglamento de la Ley General de Electricidad
RPC	Razón Precio Cuenta
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
TIR	Tasa Interna de Retorno
TRI	Tiempo de Retorno de Inversión
VPN	Valor Presente neto

ANEXOS

Anexo 1.

Factores de conversión según Razones Precios Cuenta (RPC) para la evaluación económica de proyectos de inversión pública según SEGEPLAN

Nombre del factor	RPC
Factor estándar para bienes locales	0,93
Salario cuenta de la mano de obra profesional	0,93
Salario cuenta de la mano de obra técnica	0,74
Salario cuenta de la mano de obra no calificada	0,56
Factor estándar para bienes transables	1,06
Tasa social de descuento	5,1%

Anexo 2.

Encuesta para determinar los beneficios percibidos por los usuarios del alumbrado público en el departamento de Quetzaltenango.

1. ¿El servicio de alumbrado público está disponible en el sector donde reside?

- Si
- No

2. ¿El servicio de alumbrado público cuenta con la cobertura e infraestructura necesarios?

- Si
- No

3. De 1 a 10, ¿Cómo calificaría el actual servicio de alumbrado público en el sector donde reside?

4. ¿Entre los años 2015 a 2018 observó algún proyecto de mejora en el alumbrado público?

- Si
- No

5. Antes de los proyectos de mejora vistos en el alumbrado público entre los años 2015 y 2018, ¿Utilizaba iluminación particular externa en su vivienda?

- Si
- No

6. Siguiendo la pregunta anterior, ¿Con que frecuencia utilizaba la iluminación particular externa de su vivienda?

- Diariamente
- Eventualmente
- No utilizaba

7. Siguiendo la pregunta anterior, ¿Cuántas horas al día utilizaba la iluminación particular externa de su vivienda?

8. Posterior a los proyectos de mejora en el alumbrado público vistos entre los años 2015 a 2018, ¿Continúa utilizando iluminación particular externa a su vivienda?

- Si
- No

9. Siguiendo la pregunta anterior, ¿Con que frecuencia sigue utilizando la iluminación particular externa en su vivienda?

- Diariamente
- Eventualmente
- No utilizaba

10. Siguiendo la pregunta anterior, ¿Cuántas horas diarias continúa utilizando la iluminación particular externa en su vivienda?

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Distribución poblacional del departamento de Quetzaltenango en 2018.	42
Tabla 2: Distribuidor de energía eléctrica por municipio.....	44
Tabla 3: Cantidad de lámparas por distribuidor de energía eléctrica año 2018.....	46
Tabla 4: Cantidad de lámparas existentes segmentadas por tipo de tecnología ..	49
Tabla 5: Tasas aplicables para el cobro de alumbrado público por municipio para el año 2018	55
Tabla 6: Comparativa técnica entre tipos de lámparas	58
Tabla 7: Segmentación del parque lumínico de Coatepeque 2018.....	60
Tabla 8: Cálculo asociado al pago mensual por alumbrado público anual en Coatepeque según tarifa AP agosto 2018 y circunscrito al área de ejecución del proyecto de reemplazo.....	61
Tabla 9: Cálculo de la infraestructura necesaria para la implementación del proyecto de reemplazo realizado en Coatepeque.....	62
Tabla 10: Cálculo de los materiales necesarios para la implementación del proyecto de reemplazo realizado en Coatepeque.....	63
Tabla 11: Segmentación del parque lumínico reportado por DEOCSA en Quetzaltenango y circunscrita al caso urbano.....	66
Tabla 12: Cálculo asociado al pago mensual por alumbrado público en Quetzaltenango (DEOCSA) y circunscrito al caso urbano.	68
Tabla 13: Cálculo de los materiales utilizados dentro de los planes de mantenimiento	70
Tabla 14: Cálculo de la infraestructura mensual necesaria para la tercerización del mantenimiento del alumbrado público en Quetzaltenango.....	71
Tabla 15: Flujo de caja financiero del proyecto de reemplazo de Coatepeque.....	74
Tabla 16 Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación sin proyecto en Coatepeque.....	787

Tabla 17: Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación con proyecto en Coatepeque.	78
Tabla 18 Determinación de ingreso incremental según los resultados de las condiciones sin proyectos y con proyecto.	79
Tabla 19: Conversión de montos financieros a montos económicos para la inversión inicial, mantenimiento anual e ingresos económicos para el proyecto de reemplazo de Coatepeque.	832
Tabla 20: Flujo de caja económico del proyecto de reemplazo de Coatepeque .	843
Tabla 21: Flujo de caja financiero sobre mejoras dentro de los planes de mantenimiento en Quetzaltenango.	846
Tabla 22: Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación sin proyecto en Quetzaltenango.	848
Tabla 23: Cálculo del monto total anual por concepto de energía eléctrica según horas de uso de un foco incandescente en la parte externa de los hogares. Situación con proyecto en Quetzaltenango.	910
Tabla 24: Determinación de ingreso incremental según los resultados de las condiciones sin proyecto y con proyecto en Quetzaltenango.	920
Tabla 25: Conversión de montos financieros a montos económicos para la inversión inicial, mantenimiento anual e ingresos económicos para el proyecto de mejoras dentro de los planes de mantenimiento.	932
Tabla 26: Flujo de caja económico del proyecto de mejoras dentro del plan de mantenimiento en Quetzaltenango.	942
Tabla 27: Comparativo de indicadores resultado de las evaluaciones financiera y económica realizadas en los proyectos de Coatepeque y Quetzaltenango.	944

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Eficiencia mínima según tipo de luminaria	26
Figura 2. Mapa del departamento de Quetzaltenango	41
Figura 3. Distribución porcentual por distribuidor de energía eléctrica.....	45
Figura 4. Distribución porcentual por tipo de tecnología	50
Figura 5. Desarrollo de planes de mantenimiento al alumbrado público	53
Figura 6. Correcciones en campo a los equipos existentes	54
Figura 7. Vista frontal de luminaria tipo canasta.....	57
Figura 8. Bombillo con tecnología LED utilizado en el proyecto de reemplazo de Coatepeque.....	59
Figura 9. Reparación de luminaria para su reutilización.....	65
Figura 10. Horas de uso de alumbrado particular previo a la intervención.....	77
Figura 11. Horas de uso de alumbrado particular previo a la intervención.....	88